

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОГРАММА
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук
в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук
в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

УДК 53(06)
ББК 20
П78

П78 Программа 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе». — М.: МФТИ, 2014. — 92 с.
ISBN 978-5-7417-0550-6

Представлена программа 57-й научной конференции Московского физико-технического института (государственного университета).

Научные направления конференции: классическая и прикладная математика, теоретическая и экспериментальная физика, радиотехника и кибернетика, физическая и квантовая электроника, нанотехнологии, химическая физика, биофизика и биотехнологии, информационные и телекоммуникационные системы, компьютерные науки, авиация и космические исследования, энергетика и энергосбережения, инновации в науке и образовании, прикладная экономика и смежные направления науки и техники.

Включены программы научных школ для молодежи, организованных в рамках 57-й научной конференции.

УДК 53(06)
ББК 20

ISBN 978-5-7417-0550-6

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Уважаемый коллега!

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 57-й научной конференции Московского физико-технического института (государственного университета).

Адрес института: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

В наш институт можно проехать:

- электропоездом от Савеловского вокзала или от платформы Тимирязевская (ст. метро «Тимирязевская») до платформ Новодевичья или Долгопрудная
- автобусом № 368 или маршрутным такси № 368 от ст. метро «Речной вокзал»
- маршрутным такси № 545 от ст. метро «Алтуфьево»

Место регистрации участников конференции расположено в вестибюле корпуса прикладной микрoeлектроники («Новый корпус»), Первомайская ул., д. 5

Регистрацию проходят участники конференции, не имеющие пропуска в институт, в том числе докладчики на секционных заседаниях, командированные из внешних организаций, в том числе иногородние участники, забронировавшие места для проживания в общежитии МФТИ.

Остальные участники проходят регистрацию на секционных заседаниях.

Телефоны для справок:

(495)576-65-28

ФАЛТ (г. Жуковский) — (495)556-84-17

Веб-сайт конференции: <http://conf57.mipt.ru>

Участников 57-й научной конференции МФТИ приглашаем принять участие в конкурсе программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К») Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере <http://fasie.ru/>.

К участию в конкурсе УМНИК-2015 приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые с проектом, который соответствует уровню и тематике программы УМНИК. Победители конкурса для работы над своей идеей получают грант на 2 года – 400 тысяч рублей (по 200 тысяч в год).

Рассматриваются проекты по 5 направлениям:

- информационные технологии;
- медицина будущего;
- современные материалы и технологии их создания;
- новые приборы и аппаратные комплексы;
- биотехнологии.

Требования к проектам:

1. Научно-техническая задача (проблема), в решении которой разрабатываются технологии, обладающие перспективами коммерциализации.
2. Новизна и востребованность результатов.
3. Соответствие темы одному из приоритетных направлений развития.

Проект на конкурсе представляет один человек: гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 28 лет.

Подробная информация:

конкурс «У.М.Н.И.К»: в МФТИ: <http://miptic.ru/UMNIK/index.php>,
программа «У.М.Н.И.К»: <http://fasie.ru/programmy/qumnikq>.

Организационное сопровождение конкурса «У.М.Н.И.К» в МФТИ:
Маслова Ирина (umnik@mipt.ru).

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

Руководителям секций

При работе секций ведется протокол, который необходимо сдать по окончании работы секции в оргкомитет представителю своего факультета. В протоколе необходимо:

- отразить количество присутствующих и сделавших доклады;
- указать призеров конкурса по трем номинациям, награжденных грамотами, указать тех из них, которые получили подарки;
- рекомендовать студентов МФТИ к выдвижению на Российский открытый конкурс на лучшую научную работу студентов;
- указать докладчиков, рекомендованных к участию в конкурсе «У.М.Н.И.К.».

Содержание

Общественное пленарное заседание	9
ФРТК	10
Пленарное заседание	10
Секция микропроцессорных технологий и высокопроизводительных вычислительных систем	10
Секция проблем управления и информационных бизнес систем	12
Секция радиофизики, волновых процессов, радиоэлектронных информационных систем	13
Секция радио- и информационных технологий	14
Секция интеллектуальных информационных радиофизических систем	15
Секция инфокоммуникационных систем и интеллектуальных информационных технологий	17
Секция компьютерной безопасности и защиты информации	17
ФОПФ	19
Пленарное заседание	19
Секция нанооптики и плазмоники	19
Секция теоретической физики	20
Секция бионанопластики	20
Секция электрофизики, квантовой радиофизики и проблем физики и астрофизики	21
Секция физики твердого тела и проблем теоретической физики	22
Секция физики низких температур	22
Секция моделирования физических процессов в микро- и наноструктурах	23
Секция прикладной оптики	23
ФАКИ	25
Секция управления динамическими системами	25
Секция физической механики	26
Секция механики деформируемого твердого тела	26
Секция автоматизированных биотехнических систем	27
Секция теоретической механики	27
Секция физики моря	28
Секция аэрофизической механики и управления	28
Секция систем, устройств и методов геокосмической физики	29
Секция логистических систем и технологий	30
Секция вычислительных моделей в механике и биомеханике	31
Секция высоких технологий в обеспечении безопасности жизнедеятельности	31
Секция космической энергетики и двигателестроения	32
Секция технической кибернетики	33
Секция нефтяного инжиниринга	33
Секция прикладной механики	34
Секция вычислительных моделей технологических процессов	35
Секция теоретической и экспериментальной физики геосистем	36
ФМХФ	37

Секция вычислительных моделей молекулярной физики и физико-химической механики	37
Секция молекулярной физики	38
Секция перспективных углеродных материалов и технологий	39
Секция технологий добычи трудноизвлекаемых ископаемых	40
Секция физики высокотемпературных процессов	40
Секция физики супрамолекулярных систем	41
Секция химической физики	42
ФФКЭ	43
Секция твердотельной электроники и радиофизики	43
Секция нанотехнологий и нанoeлектроники	44
Секция эмиссионной и молекулярной электроники	44
Секция квантовой электроники	45
Секция фотоники	45
Секция информационных технологий	46
Секция физической электроники	47
ФАЛТ	48
Пленарное заседание	48
Секция газовой динамики, горения и теплообмена	48
Секция компьютерного моделирования	48
Секция прочности летательных аппаратов	49
Секция теоретической и прикладной аэрогидромеханики	50
Секция физики полёта	51
Секция физических проблем аэрогидромеханики и авиационной экологии	52
Секция фундаментальных основ газового дела	52
Секция техники и методики аэрофизического и летного эксперимента	53
ФУПМ	54
Пленарное заседание	54
Секция высшей математики	54
Секция квазилинейных уравнений и обратных задач	55
Секция математических основ управления	55
Секция математического моделирования в экономике, экологии и социологии	56
Секция экспериментальной экономики	56
Секция информатики	57
Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания и прогнозирования	59
Секция систем математического обеспечения	60
Секция системного программирования и программной инженерии	61
Секция вычислительной математики	61
Секция динамики и управления движением космических аппаратов	62
Секция математических и информационных технологий	63
Секция математического моделирования и вычислительного эксперимента	64

Секция синергетики и вычислительной нанофизики	65
Секция анализа систем и решений	65
Секция теоретической информатики	66
Секция структурных методов статистики и оптимизации	66
Секция численного моделирования высокоскоростных течений газа	67
Секция методов компьютерного моделирования для решения прикладных задач	68
Секция проблем реалистической визуализации и восприятия человеком-оператором сложных режимов деятельности	68
Секция вычислительных технологий и моделирования	69
ФПФЭ	70
Пленарное заседание	70
Секция нанооптики и спектроскопии	70
Секция космической физики	71
Секция лазерных систем и структурированных материалов	72
Секция физики высоких плотностей энергии	73
Секция электродинамики сложных систем и нанофотоники	74
Школа-семинар «Фундаментальные взаимодействия и космология»	75
Секция проблем безопасного развития атомной энергетики	76
ИТЭР – шаг в энергетику будущего	76
Секция проблем современной астрофизики и геофизики	78
ФИВТ	79
Секция анализа данных	79
Секция дискретной математики	80
Секция когнитивных технологий	80
Секция концептуального анализа и проектирования	82
Секция корпоративных информационных систем	82
ФНБИК	83
Пленарное заседание	83
Секция информатики и вычислительных сетей	83
Секция математики и математических методов физики	84
Секция НБИК-технологий	84
Секция физики и физического материаловедения	85
ФБМФ	87
Секция биоинформатики	87
Секция биофизики, молекулярной биологии и биотехнологий	87
Секция информационных технологий в спорте	88
ФГН	90
Секция «Актуальные философские проблемы современного естественно-научного и гуманитарного знания»	90
Секция «Инновационные подходы к обучению иностранному языку»	91

Общеинститутское пленарное заседание

Дата: 28.11.2014
Время: 10:00
Место: МФТИ, Концертный зал

Приветственное слово

Н.Н. Кудрявцев, член-корр. РАН, ректор МФТИ

Спиновая сверхтекучесть в ^3He

В.В. Дмитриев, академик РАН, д.ф.-м.н.

ФРТК

Факультет радиотехники и кибернетики

Пленарное заседание

Председатель: С.Н. Гаричев (д.т.н., декан ФРТК)

Дата: 26.11.2014

Время: 10:30

Место: МФТИ Актовый зал
ЛК

Подготовка инновационных инженеров

О.Л. Фиговский

A Digital Network Manufacturing System – Materialization of Ideas

I.K. Uzhinsky

Recognition of the Human Condition via the Exposure of Sweat Ducts to Sub-THz Waves

Y. Feldman

Joint Cooperation in the Field of Education and Research Between the Moscow Institute of Physics and Technology (Russia) and National Space Centre (Ireland)

R. Fitzpatrick

5G Technology: Results and Challenges

B. Nikolic

Дата-центр как ключевая компонента формирования единого информационного научно-образовательного пространства

Г.И. Савин, А.Б. Жижченко, А.Н. Сотников, Б.М. Шабанов

Секция микропроцессорных технологий и высокопроизводительных вычислительных систем

Председатель: В.И. Перекатов (д.т.н., профессор), Сопредседатели: А.Л. Плоткин (д.т.н., профессор), А.Ю. Дроздов (д.т.н., профессор)

Дата: 29.11.2014

Зам. председателя: А.Д. Добров (к.т.н., доцент), И.Н. Бычков (ассистент)

Время: 10:30

Секретарь: Н.Ю. Поляков (ассистент)

Место: МФТИ ауд. 219 НК

Реализация высококачественных бортовых систем управления реального времени

В.Х. Чан, Н.Б. Преображенский, Ю.А. Холопов

Мониторинг системных параметров высокопроизводительных микропроцессоров с использованием интерфейса I2C

А.Б. Пунь

Аппаратная реализация алгоритма связанных компонент для анализа движущихся объектов

А.Б. Пунь

Система тестирования внутреннего оборудования высокопроизводительных микропроцессоров на основе стандарта JTAG

Е.С. Кожин, А.С. Кожин

Анализ указателей, основанный на правилах перекрытия объектов в памяти

А.Л. Маркин, А.В. Ермолицкий

Масштабируемые по количеству ядер и периферийных интерфейсов промышленные вычислительные системы

И.Н. Бычков, Ю.Х. Халиуллин

Применение методов эволюционного программирования для оптимизации энергоэффективности

И.П. Токарь

Обеспечение корректной виртуализации современных инструкций архитектуры IA-32

Е.А. Юлюгин

Технология прямого исполнения векторных инструкций архитектуры IA-32

Е.А. Юлюгин

Применение методов машинного обучения для статического предсказания конфликтов между инструкциями доступа в память

А.Г. Тер-Габриелян, С.П. Щербинин

Особенности применения интерфейса USB 2.0 в вычислителях для системы управления

Ч.Б. Ле, Ю.А. Холопов

Анализ негативных побочных эффектов аппаратной предварительной подкачки данных в высокопараллельных микроархитектурах

И.В. Буровенко, А.В. Марамзин

Использование профиля в оптимизации размыкания цикла по инвариантным предикатам

Р.М. Хасанов

Редукция мультиформатности с учётом динамического профиля в архитектурах с параллельным исполнением

А.А. Аюпов, П.Г. Матвеев

Анализ эффективности использования архитектурных регистров в существующих программных продуктах

П.И. Крюков, К.Р. Гарифуллин, А.М. Ключников

Мониторинг системных параметров высокопроизводительных микропроцессоров с использованием интерфейса I2C

А.Б. Пунь

Автоматическое распараллеливание рекурсивных процедур

М.А. Горелов

Система тестирования микропроцессоров с применением языка описания архитектуры PDDL

А.Д. Голенев, Ю.Н. Фонин

Аппаратная реализация системы приема и передачи видеопотока с использованием алгоритма Витерби

Ч.Н. Дам, Ю.А. Холопов, Н.Б. Преображенский

Метод динамического перераспределения ячеек очередей микропроцессора между потоками с общим архитектурным порядком выполнения инструкций

П.А. Порошин, В.А. Буров, С.Ю. Шшилов, А.И. Титов

Современные программные средства разработки новых вычислительных архитектур

А.Ю. Дроздов, В.Е. Владиславлев, С.В. Новиков, Ю.Н. Фонин

Разработка протокола и контроллера сетевого взаимодействия для вычислительного кластера на микропроцессорах с архитектурой «Эльбрус»

И.В. Белянин, П.Ю. Петраков

Подход к верификации кэш-памяти второго уровня, функционирующей в составе NUMA-системы

В.Н. Куцевол, И.А. Стотланд

Система верификации кэша третьего уровня в процессорах архитектуры «Эльбрус»
М.В. Петроченков

О генерации системных тестов для многоядерных микропроцессоров
П.В. Фролов

Встраивание новой архитектуры в эмулятор QEMU
М.Н. Перов, Ю.Н. Фонин, А.Е. Костин

Повышение пропускной способности подсистемы памяти СнК Эльбрус-8С2
Ю.А. Недбайло

Исследование производительности процессора в режиме одновременной многопоточности в зависимости от числа исполняемых потоков
И.В. Смирнов, О.В. Шимко

Секция проблем управления и информационных бизнес систем

Председатель:	Д.А. Новиков (член-корр. РАН)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	Г.Н. Калянов (д.т.н., профессор), Н.А. Коргин (к.т.н., с.н.с.)	Время:	10:30
Секретарь:	В.О. Корепанов (к.т.н.)	Место:	МФТИ ауд. 113 РТК

Гамма-ядерное оценивание частной производной плотности на положительной полуоси по многомерным зависимым данным
Л.А. Маркович

Использование макроколонки при распознавании образов
А.А. Домунян

Динамическая модель иерархии индивидуальных потребностей
В.А. Токарева

Выявление влиятельных пользователей в социальных сетях
Д.О. Чижикова

Определение темпа роста выручки для оптимизации стоимости компании
В.С. Фильмонов

Модели разработки и методы выбора инструментов организационного управления инновационным развитием предприятия
Я.П. Коноплев

Организация проведения экспериментов в трёх работах, посвящённых проверке механизма Гровса–Лейдярда
Н.А. Коргин, В.О. Корепанов

Методология проведения онтологического инжиниринга Системы менеджмента компании
М.В. Фирсов, И.В. Любимцев

Методология формирования электронных регламентов для управления архитектурой предприятия
В.В. Кондратьев, Е.В. Петрянин

Исследование проблем устойчивости и эффективности функционирования энергокластера «Эльгауголь» на примере упрощённой схемы энергосистемы
Д.А. Новицкий, А.А. Генералов, А.Д. Огай

Имитационное моделирование взаимодействия рациональных агентов с различными принципами принятия решений в задаче распределения ресурсов
М.А. Абрамеева

Методология бенчмаркинга на примере проведения сравнительного анализа процедуры технологических присоединений в зарубежных энергосистемах
И.В. Любимцев, М.В. Фирсов, Д.А. Сюняева, А.В. Зыков

Предсказание транспортных параметров полимерных материалов с помощью топологических индексов
О.А. Миросердов, В.Е. Рыжик

Методология описания системы менеджмента предприятия
В.В. Кондратьев, Е.В. Петрянин, Е.А. Чернова

Идентификация модели социальных сетей Facebook, Livejournal и Twitter
А.Д. Рогаткин

О модели распространения информации в социальных сетях для случая взаимно противоборствующих потоков
А.А. Гилязова

Секция радиоп физики, волновых процессов, радиоэлектронных информационных систем

Председатель:	В.Е. Фарбер (д.т.н., профессор), Сопредседатель: О.Б. Белоусов (д.т.н., профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	А.В. Шишлов (к.т.н., доцент), Н.П. Чубинский (к.т.н., доцент), А.А. Леманский (к.т.н., доцент)	Время:	10:30
Секретарь:	В.И. Мельничук (аспирант), А.А. Филатов (к.т.н.)	Место:	МФТИ ауд. 217 ГК

Численный расчёт амплитудных карт для скорректированной модели IRI-2012 с синусоидальным возмущением ионосферы
Я.М. Черняк

Моделирование нейронных сетей Хопфилда в активных беспроводных сетях
В.В. Чибисов

Моделирование алгоритма фильтрации координат при сопровождении целей в многофункциональном радиолокаторе
С.О. Грачёв, В.А. Доброжанский, А.В. Нескородов

Изменение формы импульсного радиосигнала при прохождении ионизированной ударной волны
И.А. Шевяков, В.И. Тамбовцев

Вычисление взаимной ориентации перекрывающихся радиолокационных изображений с помощью нейронных сетей
А.А. Романов

Исследование сечения рассеяния электронов на полупроводниковых и металлических наночастицах
В.А. Астапенко, Л.И. Трахтенберг, С.В. Сахно

Исследование импульсных радиолокационных систем при формировании сверхкоротких импульсов со сверхширокополосным спектром
А.А. Крутько

Поглощение ультракоротких электромагнитных импульсов серебряными наносферами в стекле
С.Ю. Свита, В.А. Астапенко

Разработка системы моделирования динамики летательного аппарата в среде Simulink
А.В. Аверин, Д.А. Гаврилов, И. Костин, Н.Н. Щелкунов

Формирование контурной ДН с помощью малоэлементной АФАР с фазовым управлением
В.И. Мельничук, А.В. Шишлов

Исследование возможности когерентной обработки хаотических радиоимпульсов
Т.И. Мохсени, А.М. Кикот

Исследование возможной величины расфазировки двух каналов моноимпульсной антенны
В.С. Молчанов, Н.П. Довгопольй

Преобразование с понижением частоты в радиолокационной станции
Д. Ле

Исследование управления переноса возбуждения в связанных квантовых точках нерезонансным лазерным импульсом

А.В. Яковец, В.А. Астапенко, П.А. Головинский

Фазированная антенная решётка линейных направленных элементов, возбуждаемых бегущей волной

М.В. Терентьев

Определение распределения тока в плоском кольце с широким проводником

А.В. Савельев, Н.П. Чубинский

Сопровождение интенсивно маневрирующего объекта инерционным угломером с учётом наведения его носителя

В.И. Меркулов, Д.А. Соколов

Оценка точности определения координат и параметров движения радиоизлучающей цели в пассивных однопозиционных РЛС

Б.В. Белик

Эффективная магнитная проницаемость системы магнитных диполей

К.С. Борзунова, Н.П. Чубинский

Обнаружение маневра по оценке длительности переходных процессов фильтра вторичной обработки

А.С. Белин, К.С. Кочеткова, А.А. Ковалев

Секция радио- и информационных технологий

Председатель:	А.А. Курикша (д.т.н., профессор) Сопредседатели: А.С. Polunchenko (Ph.D.), В.В. Бутенко (д.т.н.)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	А.Е. Колесса (к.ф.-м.н., доцент), А.П. Назаренко (к.т.н., с.н.с.)	Время:	10:30
Секретарь:	К.Д. Кузовов (аспирант)	Место:	МФТИ ауд. 218 НК

Оценка влияния неточности фазовых модуляторов на линейность усиления сигнала по методу дефазирования

А.А. Лосев

Распознавание воздушных целей в оптической системе в реальном масштабе времени

А.С. Мирзоян

Разработка антенны вида «излучающий кабель» диапазона 2,4 ГГц для считывающего устройства эндоскопической капсулы

А.Д. Егоров, В.Н. Конев, Г.Н. Лебедев, Е.Б. Рослый, А.В. Григоренко

Алгоритм SURF. Поточковая реализация

А.В. Павлов

Архитектура вычислительного комплекса системы обработки видеоизображения

А.А. Абдухаликов

Оценка достижимого усиления антенны земной станции без функции слежения, гарантируемого на активных дугах орбит «Тундра» и «Молния»

Я.И. Львович

Исследование технологий производства гироскопов и акселерометров и возможностей производства на их основе экстремальных навигационных систем

И.С. Вовк

Исследование проблемы построения малогабаритной АФАР X диапазона

Ю.М. Мелёшин, Р.В. Истратов, А.П. Пикулик

Исследование совместного влияния быстрых и медленных замираний полезного и мешающего сигналов с известными законами распределения на качество приема полезного сигнала

И.Д. Шолохов, Е.Л. Пустовойтов

On the transition probability density of the diffusion generated by the Generalized Shiryaev–Roberts statistic set up to detect a change in the drift of Brownian motion: The «no-change» case

A.S. Polunchenko, G. Sokolov

Исследование способов обработки сигналов для приемопередатчиков с гибкими планарными антеннами

А.Г. Тимошенко, К.М. Ломовская

Обзор алгоритмов адаптивного распределения мощности бортовых передатчиков между сигналами в каналах спутниковых систем доступа к информационным ресурсам

Д.М. Мингазов

Анализ отечественного формат-хранения геопространственных данных SXF

Е.Н. Соболев, К.Р. Кочнев

Альтернативный подход к анализу электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Е.Л. Пустовойтов

Новый подход к расчёту передаточных функций многополосных фильтров

С.Ю. Лямаев

Метод выделения направленных фрагментов следов космических объектов на цифровом изображении в задаче обнаружения малоконтрастных околоземных космических объектов в сравнении с традиционными подходами

К.Д. Кузовов

Секция интеллектуальных информационных радиопизических систем

Председатель: С.Ф. Боев (д.э.н., профессор)
Зам. председателя: Д.Д. Ступин (к.т.н., доцент)
Секретарь: И.А. Иванова (ассистент)

Дата: 27.11.2014
Время: 09:30
Место: ОАО «РТИ»

Моделирование работы вышестоящего командного пункта при управлении перспективной зенитной ракетной системой

Алгоритм формирования признака вращения объекта по данным радиолокационного наблюдения

М.А. Сорокин, В.Я. Литновский

Алгоритмическая самоорганизация и моделирование поведения децентрализованных сетевых систем

Д.В. Яцкин

Оптимальное обнаружение событий при приеме сигналов со случайными распределениями амплитуды и фазы в системе с двумя приемными каналами

А.В. Аверин

Метод оценки максимального времени переключения между потоками в ОС Linux

А.Н. Петров

Тепловизионное устройство контроля температуры внешней поверхности РПУ передающей ФАР

Д.К. Гаврилов, В.С. Лосев, Г.Г. Бабаян

Снижение уровня боковых лепестков (УБЛ) за счет регулирования амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки (ФАР) с целью сокращения размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

П.И. Гребенщиков, В.С. Лосев

Дискретное моделирование информационной конкуренции в сетевых системах

М.В. Носова

Системный подход к исследованию параметров широкозонных полупроводниковых приборов

С.Ф. Боев, Д.С. Князьков, М.В. Логунов, Д.В. Пьянзин, Д.Д. Ступин

Использование современных радиолокационных средств для анализа влияния ионосферы на их работу

А.В. Дмитриевская, А.С. Логовский

Комплексный подход к созданию систем заземления радиоэлектронных средств нового поколения

Я.А. Вехтер, А.В. Пилков

Система голосовой связи с аппаратным шифрованием аудиоданных

А.Ю. Борушкин

Модель оценки точности расчетов значений координат точек старта/падения в зависимости от ошибок траекторных измерений

С.Ю. Трунов, Н.А. Ходатаев, В.М. Антошина

Реализация экспериментально-модулирующего стенда для обработки больших потоков данных

А.А. Ширко, А. Армяков, А.А. Байтин, А. Гунин, Е. Нестеров, К. Серебренников, И. Сидоров

Вопросы повышения квалификации разработчиков высокотехнологичных радиофизических информационных систем

Д.А. Харбин

Решение задачи траекторного сопровождения комплексным методом

Е.В. Окунев

Температурный режим радиопрозрачных укрытий (РПУ) передающих фазированных антенных решеток (ФАР)

Г.Г. Бабаян, В.С. Лосев, Д.К. Гаврилов

Пути снижения уровня шумов во входных каскадах многофункциональных РЛК

К.Н. Храмов

Когерентное накопление сигнала и обнаружение радиолокационных объектов в условиях влияния неоднородной ионосферы

А.К. Строев

Синтез структуры системы сбора, обработки и хранения информации для оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения

В.А. Панкратов

Модель оценки рисков создания радиолокационных станций дальнего обнаружения нового поколения на основе теории марковских процессов

А.М. Казанцев

Классификация радиолокационных объектов на основе выявления кластерной структуры данных поляризационной матрицы рассеяния

К.В. Волкова

Оценка метода компенсации систематической ошибки определения координат, вызванной ионосферой Земли, собственными сигналами РЛС

Д.А. Рождественский, А.Ю. Перлов

Оценка влияния внешних воздействий на радиотехнические характеристики антенных решеток

В.И. Ким, Е.В. Куликова, И.В. Фокин

Алгоритм нелинейного оценивания параметров траектории движения воздушных объектов

Л.В. Никитин, А.Н. Катулев

Оценка возможности предоставления эталонных данных для юстировки измерительных средств по КА международной лазерной сети

А.О. Жуков, А.И. Вайнтрауб, Н.И. Шахов

Секция инфокоммуникационных систем и интеллектуальных информационных технологий

Председатель:	Н.А. Кузнецов (академик РАН)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	Л.В. Кузьмин (д.ф.-м.н.), А.И. Галушкин (д.т.н., профессор)	Время:	11:00
Секретарь:	О.М. Цыганова (аспирант), А.Н. Сергиевский (к.т.н., с.н.с.)	Место:	МФТИ ауд. 212 НК

Эффективность UM CUDA при расчете геометрических данных 3D-моделей
П. Шеекела

Программно-аппаратная схема резервирования волоконно-оптической системы наземных измерений новейших российских ракетно-космических комплексов «Ангара»
М.М. Землянов, А.С. Качурин, А.В. Мамин, А.И. Пименов, Е.П. Спиридонов

Энергопотребление активной сверхширокополосной радиометки на основе хаотических радиоимпульсов
М.Г. Попов

Анализ и разработка оптимизационных алгоритмов для мультиагентной системы в железнодорожном комплексе
Е.М. Захарова, И.К. Минашина

Оптимизация параметров распределенного рамановского усилителя с попутной накачкой
И.И. Шихалиев

Переходные характеристики эрбиевого усилителя в коммутируемых волоконно-оптических линиях связи
П.И. Свворцов

Спам-фильтр с использованием метода опорных векторов
М. Ле

Помехоустойчивое кодирование при беспроводной передаче информации с помощью сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов
М.О. Немыкина

Оптимизация параметров эрбиевого усилителя EDFA
А.В. Гутор, Д.М. Кошелев

Секция компьютерной безопасности и защиты информации

Председатель:	Э.М. Габидулин (д.т.н., профессор), Со- председатель: В.А. Конявский (д.т.н.)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	А.А. Григорьев (доцент, к.т.н.)	Время:	11:00
Секретарь:	И.Ю. Сысоев (ассистент), В.В. Кравец (ас- систент)	Место:	МФТИ ауд. 304 РТК

Эффективность подпространственных сетевых кодов
Н.И. Пиллпчук, Э.М. Габидулин

Криптоанализ ГОСТа 28147-89
Т.Д. Тюпина

Исследование генератора случайных чисел на основе шума с микрофона компьютера
Е.Е. Лимонова, О.В. Малюгина, М.А. Поволоцкий

Декодирование многокомпонентных сетевых кодов в канале со злоумышленником
А.Л. Шижкин

Обеспечение независимости передаваемых сообщений в гауссовском канале с подслушиванием
О.В. Трушина

Коды, исправляющие фиксированное число ошибок в метрике Ли
С.А. Круглик, Г.А. Кабатянский

Практическая реализация атаки «человек посередине» на сопрягаемые Bluetooth устройства на примере беспроводной клавиатуры
Д.И. Вецлер, С.А. Круглик, Е.С. Пономарёв

ФОПФ

Факультет общей и прикладной физики

Пленарное заседание

Председатель: М.Р. Трунин (д.ф.-м.н., декан ФОПФ)	Дата: 26.11.2014
Зам. председателя: В.В. Лебедев (д.ф.-м.н.)	Время: 10:00
Секретарь: А.В. Арсенин (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 119ГК

Топологические явления в сверхпроводящих гибридных структурах
А.А. Голубов

Системная инженерия – новая дисциплина на перекрёстке физико-математических и компьютерных наук
М.В. Чертков

Секция нанооптики и плазмоники

Председатель: В.С. Волков (к.ф.-м.н.)	Дата: 25.11.2014
Зам. председателя: Д.Ю. Федянин (к.ф.-м.н.)	Время: 11:00
Секретарь: Ю.В. Стебунов (асп.)	Место: МФТИ ауд. 119 ГК

Охлаждение активных плазмонных волноводов при высоких токах накачки
А.А. Вышневым, Д.Ю. Федянин

Эффективный диэлектрический тензор трехмерных периодических оптических структур
А.А. Щербаков

Тонкие металлические пленки с малыми оптическими потерями
Д.И. Якубовский

Усиление поверхностных плазмон-поляритонов при туннельной инжекции неосновных носителей в гибридных волноводах
Д.А. Свинцов, Д.Ю. Федянин

Интегрированный германиевый металл-полупроводник-металлический фотодетектор
И.А. Храмцов

Поверхностные электромагнитные волны на плоской границе раздела морская вода–воздух
А.А. Галиуллин

Гибридные металл-диэлектрик-полупроводниковые плазмонные волноводы: от оптимальных пассивных структур к компенсации потерь
Н.С. Стерликова

Секция теоретической физики

Председатель: Ю.М. Белоусов (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: В.П. Крайнов (д.ф.-м.н., профессор)	Время: 11:00
Секретарь: М.Г. Иванов (доцент, к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 508ГК

Thermal Energy Drives Space-Time Evolution of Cosmic Systems
И.Э. Булыженков

Динамика квантовой сцепленности в бозонных гауссовских каналах
С.Н. Филитов

Новые матричные соотношения типа неравенства Минковского и энтропийные неравенства для квантовых состояний кудитов
Л.А. Маркович, В.И. Манько

Одномерная модель Хаббарда–Латтинжера для углеродных нанотрубок
А.А. Ишханян, В.П. Крайнов

Корреляционная длина в двумерной J_1 – J_2 модели Гейзенберга
В.Э. Валиулин, А.Ф. Барабанов, А.В. Михеенков, А.В. Шварцберг

Метод реплик в квантовой механике
И.В. Дудинев, В.И. Манько

Томографический дискорд для двухкубитных состояний
А.К. Федоров, Е.О. Киктенко, О.В. Манько, В.И. Манько

Вероятности переходов между уровнями энергии в системах с квадратичным гамильтонианом в томографическом представлении
Е.Д. Жебрак

Квантовая динамика и квантовая запутанность взаимодействующих мод в процессе внутривибрационной генерации субгармоники
М.С. Геворкян, С.Т. Геворкян

Сдвиг покоящейся зараженной частицы под воздействием плоского квазимонохроматического электромагнитного импульса
С.Н. Андреев, Д.Н. Габышев, Ю.И. Еремешчева, В.П. Макаров, А.А. Рухадзе, В.П. Тараканов

Решения для точечного источника в модифицированной гравитации с критическим ускорением
Я.В. Балицкий, В.В. Киселев

Некоторые аспекты квантовой маргинальной задачи и N -репрезентативности
А.А. Страхов, В.И. Манько

Секция бионанофизики

Председатель: В.В. Чупин (д.хим.н.)	Дата: 26.11.2014
Зам. председателя: Н.Ф. Хабибуллина (к.б.н.)	Время: 12:00
Секретарь: А.А. Шелудченков (к.б.н.)	Место: МФТИ ауд. 119ГК

Поиск условий образования липидных кубических фаз методом малоуглового рассеяния рентгеновского излучения
А.В. Власов, М.Ю. Синцов, О.И. Иванов, В.И. Борщевский, А. Ищенко, L. Peng, Q. Zhang, В.Г. Черезов, В.И. Горделий

Исследование изменений структуры наноразмерных липидных систем вблизи точки фазового перехода
Ю.Л. Рижиков, М.Ю. Николаев, А.И. Куклин, Ю.С. Ковалёв, В.И. Борщевский, В.И. Горделий, Г. Бюлдт

Влияние внешних факторов на динамику липидных молекул при моделировании
Л.А. Хакимова, П.И. Буслаев, И.Ю. Гуцин, С.В. Грудинин, В.И. Горделий

Распознавание типов атомов и химических связей в лигандах
М.Н. Кадукова, С.В. Грудинин

Исследование совместного влияния амфиголя А8-35 и октилглюкозида на липидные кубические фазы
Л.А. Власенков, В.А. Половинкин, Е.С. Роунд, В.И. Борщевский, А.И. Куклин, В.В. Чупин, В.И. Горделий

Создание генно-инженерной конструкции рецептора человека GPR17 класса GPCR
Н.А. Вартанян, А. Лугинина, А. Гусач, А. Мишин, В.Г. Черезов

Определение симметрии белковых структур
Э.Д. Кинзина, С.В. Грудинин

Слияние пурпурных мембран с липидной кубической фазой
Е.В. Зиновьев, М.Ю. Синцов, В.И. Борщевский, В.И. Горделий

Изучение фотоизомеризуемого моноглицерида
Р.О. Асташкин

Выделение и кристаллизация Anion Exchanger 1
А.Е. Ушаков, И. Охрименко, А.В. Мишин, В.Г. Черезов

Экспрессия и очистка мутантных форм CysLTR2: лейкотриенового рецептора человека класса GPCR
А.Ю. Гусач

Секция электрофизики, квантовой радиофизики и проблем физики и астрофизики

Председатель: В.С. Бескин (д.ф.-м.н., профессор)
 Зам. председателя: В.С. Лебедев (д.ф.-м.н., профессор)
 Секретарь: С.Ю. Савинов (д.ф.-м.н., доцент)

Дата: 27.11.2014
 Время: 11:00
 Место: ФИАН, Физический зал

Вихревые пучки, возникающие при прохождении света через поглощающий нематический жидкий кристалл
Д.Л. Коршунов, М.П. Смаев

Филаментация фемтосекундного лазерного излучения и генерация плазменных каналов при модуляции волнового фронта импульса в прозрачных конденсированных средах
Е.С. Сунчугашева, А.А. Ионин, А.А. Дергачев, В.П. Кандидов, С.А. Шленов, Д.В. Мокроусова, Л.В. Селезнев, Д.В. Синицын, А.П. Шустикова

Исследование устойчивости циркулярных ридберговских состояний к столкновительному разрушению нейтральными атомами
Е.С. Мирончук, А.А. Нариз, В.С. Лебедев

Исследование влияния морфологии квантовых точек на электрооптические характеристики органического светодиода
Н.С. Курочкин, А.А. Ващенко, А.Г. Витухновский

Светоиндуцированная переориентация директора в жидкокристаллическом полимере
И.А. Будаговский, А.С. Золотько, М.П. Смаев, С.А. Швецов, А.Ю. Бобровский

Исследование влияния формы и размеров на спектральные свойства трехслойных гибридных металлоорганических наночастиц
К.С. Кислов

Филаментация сфокусированных ультракоротких лазерных импульсов при внесении диафрагмы
А.А. Ионин, Д.В. Мокроусова, Л.В. Селезнев, Д.В. Синицын, Е.С. Сунчугашева, А.П. Шустикова

Многомерное описание квазипериодических материалов
И.В. Блинов

Создание синтезатора оптических частот на основе титан-сапфирового фемтосекундного лазера

С.А. Федоров, Д.Д. Сукачев, Н.Н. Колачевский

Исследование параметров тонких пленок методом быстрой энергодисперсионной рефлектометрии

С.С. Гужа

Линейная радиочастотная ловушка для удержания ионов магния и алюминия

И.В. Заливако, Т.В. Шпаковский, К.Ю. Хабарова, Н.Н. Колачевский, В.Н. Сорокин

Исследование магнито-дипольного перехода на 1,14 мкм в холодных атомах тулия

Г.А. Вишнякова, Е.С. Калганова

Секция физики твердого тела и проблем теоретической физики

Председатель: В.Ф. Гантмахер (академик РАН)
Зам. председателя: В.Н. Зверев (д.ф.-м.н., профессор)
Секретарь: А.К. Пономарева (студ.)

Дата: 28.11.2014
Время: 10:00
Место: ИФТТ РАН, ауд. 115
Магнитного корпуса

Уровни Ландау и туннельная плотность поверхностных состояний 3D топологического изолятора: эффекты гексагонального искажения и кривизны

Е.В. Репин, И.С. Бурмистров

Измерение времени релаксации циклотронного магнитоплазменного возбуждения в двумерной электронной системе

В.Н. Белянин, И.В. Андреев, В.М. Муравьев, И.В. Кукушкин

Распад состояния со сверхтоком в диффузном SNS-переходе

Д.С. Антоненко, М.А. Скворцов

Исследование транспорта в одномерной неупорядоченной спиновой цепочке

И.В. Побойко, М.В. Фейгельман

Плотность состояний в грязных сверхпроводниках на энергии Ферми

Н.А. Степанов, М.А. Скворцов

Влияние шума на фазу Ааронова–Анандана

А.Е. Светогоров, Ю.Г. Махлин

Изменение процесса перематничивания дисков и колец из пермаллоя при уменьшении их латеральных размеров

А.К. Пономарева

Секция физики низких температур

Председатель: А.Ф. Андреев (академик РАН, д.ф.-м.н., профессор)
Зам. председателя: А.И. Смирнов (д.ф.-м.н., профессор)
Секретарь: Т.А. Солдатов (студ.)

Дата: 27.11.2014
Время: 15:00
Место: Институт Физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, Конференц-зал

Магнитный резонанс спин-жидкостной фазы квазидвумерного антиферромагнетика Cs_2CuCl_4 в сильном поле

Т.А. Солдатов, А.И. Смирнов, К.Ю. Поваров

Полярная фаза сверхтекучего ^3He в «нематически упорядоченном» аэрогеле

В.В. Дмитриев, А.А. Сенин, А.А. Солдатов, А.Н. Юдин

Исследование слабых мест, ограничивающих эффективность детектирования в сверхпроводниковых однофотонных детекторах

М.В. Сидорова, В.А. Селезнев, А.В. Дивочий, А.А. Корнеев, Г.Н. Гольцман

Зависимость межслойного обмена в слоистой структуре Fe/Cr/Gd от толщины прослойки Cr

А.Б. Дровосеков, Н.М. Крейнес, А.О. Савицкий, Е.А. Кравцов

Электронный спиновый резонанс в магнетике типа «спиновая лестница» $(\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2)_2\text{CuBr}_4$

Ю.В. Красникова, В.Н. Глазков, D. Schmidiger, A. Zheludev

Тонкопленочный низкотемпературный эмиттер

С.И. Халдеев, В.В. Завьялов

Секция моделирования физических процессов в микро- и наноструктурах

Председатель:	Н.Н. Пономарев-Степной (академик РАН, д.т.н., профессор)	Дата:	27.11.2014
Зам. председателя:	Ю.Ю. Клосс (к.ф.-м.н.)	Время:	11:00
Секретарь:	О.И. Додулад (асп.)	Место:	МФТИ ауд. 114КПМ

Моделирование переноса излучения в защитном образце нового типа

Г.В. Кокшаров, Д.Ф. Цуриков, В.Г. Мадеев, Е.И. Ужусов

Моделирование и анализ течения Пуазейля на основе сеточных технологий для численного решения уравнения Больцмана

А.Б. Хмелев

Применение метода дискретных ординат в решении уравнения Больцмана для переноса нейтронов на модельных задачах

А.Ю. Мокроусов, О.К. Шайхатаров, Е.Л. Остапов

Использование графических процессоров для решения уравнения Больцмана

П.В. Шувалов, А.С. Самонов, М.В. Калинин

Моделирование и изучение компонентов переноса излучений ядерного реактора в вольфрамовых пластинах на нейтронном пучке установки ОР-М

И.В. Говорун

Моделирование получения трековой мембраны с помощью Geant4

А.В. Бубис, Р.Р. Галиев

Расчет вязкости газа для ab initio потенциала взаимодействия молекул

О.И. Додулад, Ю.Ю. Клосс, Ф.Г. Черемисин

Секция прикладной оптики

Председатель:	Ф.Ф. Каменец (д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	А.И. Миланич (д.т.н.)	Время:	11:00
Секретарь:	А.З. Нусратуллин (ведущий инженер)	Место:	МФТИ ауд. 607КПМ

Учет френелевских потерь для фильтра Христиансена

А.Д. Грудцын, А.И. Миланич

Жидкокристаллический сейсмодатчик

А.Н. Труфанов, А.А. Ушков, А.С. Тоболова, С.В. Баженов, И.С. Такмаков

Лазеры 4-микронного диапазона на кристаллах Fe:ZnSe и Fe:ZnS с выходной энергией 3–5 Дж

С.В. Большедворский, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, Ю.П. Подмарьков, Е.А. Савинов, С.А. Савинова, Я.К. Скасьерский, М.П. Фролов, В.В. Цыганок

Исследование лазерных характеристик кристалла $\text{Fe}^{2+}:\text{CdSe}$ при низких температурах

Т.С. Аббасов, Д.В. Барнышев, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, Ю.П. Подмарьков, С.А. Савинова, Я.К. Скачурский, В.В. Фоменко, М.П. Фролов

Расширяющаяся Вселенная и законы физики

А.И. Миланич

Обзор бесплатного программного обеспечения для моделирования линз и оптических систем

А.А. Шарпова

О влиянии неоднородности электромагнитного импульса на процесс радиационного ускорения ионов

К.В. Лежнин, С.В. Буланов

Волоконно-оптическая система наземных измерений новейших российских ракетно-космических комплексов «Ангара»

М.М. Землянов, А.С. Качурин, А.В. Мамин, А.И. Пименов, Е.П. Спиридонов

Расчет коэффициента ослабления двуслойной защиты методом компьютерного моделирования

А.В. Белоусов, М.А. Шкондин

ФАКИ

Факультет аэрофизики и космических исследований

Секция управления динамическими системами

Председатель:	Ф.Л. Черноусько (академик РАН, д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	27.11.2014
Зам. председателя:	Г.В. Костин (д.ф.-м.н.)	Время:	10:30
Секретарь:	Т.А. Ишханян (студент 5 курса МФТИ)	Место:	ИПМех РАН, ауд. 237

Точное управление двумерной распределенной системой, заданной интегро-дифференциальным уравнением
И.В. Романов

Моделирование температурных эффектов в термо-упруго-вязко-пластической среде в цилиндре с клиновидным вырезом
Д.Ю. Князьков

Отражение плоской звуковой волны от слоя композита с компонентами из упругого и вязкоупругого материалов
В.В. Шумилова

Исследование управляемости многозвенных маятников
Т.А. Ишханян

Применение некоторых методов оптимизации к задачам создания электромагнитных полей с заданными свойствами
Е.А. Распопова, Л.Ю. Меркушов

Оценка Var-риска в модели инвестиционного портфеля Белецкого–Плиски
В.А. Ямскова

Применение методов декомпозиции и интегральных преобразований для решения задачи прохождения плоской волны через неоднородную среду
В.В. Черник

Математическое моделирование деформирования и разрушения стохастически неоднородных упруговязкопластических материалов при электротермомеханическом воздействии
К.В. Кукуджанов, А.В. Коломиец

Численное решение плоской задачи распространения динамических граничных возмущений в теплопроводящей упруго-вязко-пластической среде
А.А. Гавриков

Динамика капсульного робота с возвратной пружиной при движении вдоль прямой на шероховатой горизонтальной плоскости
А.М. Нунупаров

Влияние формы индентора на решение контактной задачи о его скольжении по вязкоупругому полупространству при наличии касательных сил
Ф.И. Степанов

Оптимизация формы осесимметричного ударника при высокоскоростном проникании в деформируемую среду
С.Ю. Иванова

Исследование характеристик материалов с целью оптимизации механических свойств стентов из биodeградируемых полимеров
С.Ю. Лаврентьев

Секция физической механики

Председатель: Э.Е. Сон (д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: В.П. Коновалов (доцент, к.ф.-м.н.)	Время: 10:00
Секретарь: А.В. Глушнева (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ кафедра физической механики

Применение линейной теории к задаче об устойчивости течения термовязкой жидкости

Ю.М. Куликов, Э.Е. Сон

Структура ударных волн в пузырьковой смеси

А.В. Дыренков, В.Ю. Великодный

Исследование взаимодействия турбулентного пограничного слоя с ударной волной на нагретой рампе

А.В. Глушнева, А.С. Савельев, Э.Е. Сон, Д.В. Терешонок

Расчет характеристик струйного течения ВЧ-плазмы при пониженных давлениях

А.Ю. Шемахин, В.С. Желтухин

Напряжение электрического пробоя трансформаторного масла с пузырьками газа

В.А. Панов, Э.Е. Сон

Секция механики деформируемого твердого тела

Председатель: В.М. Санников (доцент, к.т.н.)	Дата: 27.11.2014
Зам. председателя: А.И. Лиходед (д.т.н., профессор)	Время: 10:00
Секретарь: А.В. Зайцев (студент 5 курса МФТИ)	Место: г. Королев, ФГУП ЦНИИмаш, корп. 11, комн. 503

Коэффициент теплового расширения морского льда

Д.М. Мурашкин

Анализ условий нагружения космических аппаратов при случайных внешних воздействиях

А.Ю. Бондаренко

Развитие методов решения задачи о трении качения упругих тел при наличии проскальзывания

А.Р. Мифтахова

Разработка математической модели разгонного блока с учётом подвижности жидкого топлива в баках в режиме закрутки относительно продольной оси

С.С. Гудков

Определение напряжённо-деформируемого состояния облегчённых топливных баков второй ступени изделия «Протон-М» при нагрузках, реализованных в лабораторных условиях

А.В. Зайцев

Модель определения параметров нагрузки на корпус космического аппарата при воздействии ударов частиц космического мусора

А.В. Лоцманов, В.А. Фельдштейн, Е.П. Буслов

Эффект капиллярной адгезии при вдавливании твердого штампа в упругое полупространство

М.М. Губенко, И.Г. Горячева, Ю.Ю. Маховская

Определение динамических характеристик упругих элементов космического аппарата с использованием программного пакета Abaqus
И.Д. Якимов

Секция автоматизированных биотехнических систем

Председатель:	В.Е. Турков (к.ф.-м.н., начальник НИЦ нанотехнологий – зам. генерального директора ФГУП ЦНИИХМ)	Дата:	26.11.2014
Зам. председателя:	В.В. Шаховский (к.т.н., зам. начальника НИЦ нанотехнологий по научной работе)	Время:	11:00
Секретарь:	О.Ю. Захарова (инженер ФГУП ЦНИИХМ)	Место:	ФГУП ЦНИИХМ, 46 корп., 215 каб.

Метод разделения рассеивающего тела на тела простой формы в задачах дифракции
Н.А. Конопелько

Численно-экспериментальное исследование отражения электромагнитной волны от периодической структуры
В.П. Болотский, Н.А. Конопелько, И.В. Соколов

Численное моделирование отражения ЭМИ от плоскопараллельных структур
А.Ю. Баданов, Е.А. Цветков

Новые технологии управления радиационным теплообменом малых космических аппаратов и оценка возможностей электрохромного метода
М.А. Артамонов, Б.И. Заднепровский

Тепловые батареи. Анализ состояния и тенденции развития
Н.А. Мозговой

Аккумуляторные батареи на основе тонкопленочных материалов
Н.В. Еремин, Н.А. Мозговой, И.Д. Пономарев

Исследование влияния температуры отжига пленок WO_3 на электрохимические характеристики
Т.В. Титова, И.Н. Фадейкина, А.С. Чувашилев, Д.В. Крыльский

Секция теоретической механики

Председатель:	А.П. Иванов (д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	Н.И. Амелкин (д.ф.-м.н., профессор)	Время:	11:00
Секретарь:	С.В. Семендяев (доцент, к.ф.-м.н.)	Место:	МФТИ ауд. 424а ГК

Поворот тела, несущего две подвижные точечные массы на шероховатой плоскости
А.В. Сахаров, А.П. Иванов

Модель равномерной и прямолинейной ходьбы
С.С. Ефимов

Движение робота-слайдера с перекрестными движителями-эксцентриками
С.В. Семендяев, Р.Р. Гареева

Динамика робота-слайдера с бортовыми кривошипно-шатунными движителями
С.В. Семендяев, А.А. Цыганов

Взаимодействие двух газовых пузырьков вблизи контакта во внешнем периодическом поле давления
Ш.В. Сандуляну, А.Г. Петров

Секция физики моря

Председатель:	В.В. Жмур (д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	27.11.2014
Зам. председателя:	С.А. Щука (доцент, к.ф.-м.н.)	Время:	14:00
Секретарь:	Н.Б. Степанова (асп.)	Место:	МФТИ ауд. 211 ГК

Процессы, протекающие в морском льду и приводящие к его опреснению
Д.М. Мурашкин

Дистанционное зондирование температуры атмосферного пограничного слоя в полярных районах
Е.М. Хавина, И.А. Репина

Фильтрация морской воды в прибрежную зону моря
В.В. Жмур, А.В. Марченко, Ю.В. Фомин

Некоторые особенности динамики вод в районе Слупского желоба Балтийского моря по данным Аквалога
С.А. Щука, Н.Н. Голенко, М.Н. Голенко

Изменчивость структуры вод прибрежной части Балтийского моря вблизи побережья Калининградской области
А.Д. Должина, И.А. Замятин

Секция аэрофизической механики и управления

Председатель:	В.П. Легостаев (академик РАН)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	Е.А. Микрин (академик РАН)	Время:	10:00
Секретарь:	С.Е. Нефедов (асп.)	Место:	РКК «Энергия», учебная база, 24 комн.

Численное моделирование процесса полёта космического аппарата с «жидким головным обтекателем»
Д.Ю. Царева

Аэростатный измерительный эксперимент для определения аэродинамических поправок в измерениях температуры на быстро летящем объекте методом термометрического тела
М.В. Уткин

Оценка погрешности теплового потока по измерениям температуры с использованием матрицы Фишера
Е.С. Шестакова

Расчёт струйных течений с использованием метода LBE (Lattice Boltzmann Equations)
А.Д. Крохалева

Выпуклая минимизация поглощенной дозы радиации и расхода рабочего тела при доведении космического аппарата
А.Е. Старченко

Разработка резервного контура ориентации на базе ПЛИС
Д.А. Николаев

Наведение оптической оси телескопа, установленного на поворотной платформе МКС, с учетом упругости конструкции
С.Е. Нефедов

Секция систем, устройств и методов геокосмической физики

Председатель:	Т.В. Кондранин (д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	Г.В. Вечерук (доцент, к.ф.-м.н.)	Время:	10:00
Секретарь:	А.С. Кузьмичев (к.т.н.)	Место:	МФТИ ауд. 112 ЛК

Расчёт параметров гиперспектрометра на основе клинового светофильтра
В.Е. Квитка, М.В. Клошников, А.Н. Князев, Г.В. Бунтов

Влияние воздействия высокоэнергетичных протонов на работоспособность строчно-кадровой ПЗС-матрицы, работающей в режиме ВЗН
Г.А. Щербина

О возможных причинах появления искажений в спектрах ГСА КА «Ресурс-П»
В.С. Марков, Л.А. Гришанцева, Т.Г. Куревлева

Исследование методов измерений ДН активных фазированных антенных решеток радиолокаторов космического базирования
О.Д. Субботин

Использование эмпирических моделей ионосферы для расчета начального приближения в информационной технологии радиотомографии ионосферы
О.И. Барбошкин, С.В. Трусов, А.А. Романов

Суточные вариации метана и углекислого газа для осенних условий на станции мониторинга газового аэрозольного состава атмосферы в г. Долгопрудном
Т.И. Соловьева

К вопросу об измерении температуры атмосферы с борта метеорологической ракеты
М.В. Уткин

Математическое моделирование детектора молний
К.А. Статников, М.В. Клошников

Статистическое моделирование глобальной тектонической активности и некоторые физические следствия из его результатов
К.А. Статников, Г.М. Крученицкий

Разработка макета универсального программно-аппаратного комплекса тематической обработки данных авиакосмической дистанционной видеоспектрометрии
Б.М. Шурыгин, П.В. Страхов, А.А. Николенко, Л.Н. Чабан, С.В. Кудрявцев

Предварительные результаты самолётных измерений загрязнения сажей атмосферы в арктическом регионе дистанционными и контактными методами
А.М. Романовский, Р.М. Марков

Проект канала связи оптического диапазона
О.Н. Завьялова, И.В. Персев

Оценка погрешности NDVI при использовании эмпирических методов влияния атмосферы
К.И. Зубкова, Т.Г. Куревлева, Л.И. Пермитина

Параметризация вертикального распределения озона в атмосфере с помощью функций Лагерра
Р.Г. Романов, Г.М. Крученицкий, К.А. Галкин

Определение параметров межканальной корреляции гиперспектрометра
З.А. Щербина

Классификация малоразмерных движущихся объектов средствами космической информационной системы
А.А. Востриков

Пространственно-временная фильтрация фоновой помехи для матричной ИК-аппаратуры космического базирования
В.В. Кузякин, А.Г. Лесив

Секция логистических систем и технологий

Председатель: М.Н. Васильев (д.т.н., профессор)
Зам. председателя: Н.Г. Кварацхелия (доцент, к.т.н.)
Секретарь: Ю.И. Смирнова (ассистент)

Дата: 29.11.2014
Время: 10:00
Место: МФТИ ауд. 326 ГК

Биобезопасность логистических цепей – новый учебный цикл кафедры логистических систем и технологий

Т.М. Васильева

Кластеризация многомерных посадочных траекторий самолётов

М.О. Солнцева, Б.Г. Кухаренко

Использование методов цифровой обработки сигналов для выявления нестационарного точечного источника на фоне распределенных источников шума

А.И. Алексейцев, Б.Г. Кухаренко

Моделирование рабочих процессов в реакционной камере пучково-плазменного реактора

В.А. Мясников, Т. Аунг

Моделирование электронно-пучковой плазмы кислорода, возбуждаемой внутри цилиндрического контейнера

Т. Аунг, М. Аунг

Автоматизация процессов управления жизненным циклом изделия: PLM-системы

А.В. Бахчиев

Моделирование пучково-плазменных систем – учебный модуль для иностранных студентов

Е.Д. Мазаева

Построение прогнозной модели для временного ряда с использованием вейвлет-преобразования и техники МГУА

К.А. Терехина

Визуальные представления в задаче отбора многомерных экономических объектов

А.Р. Насибуллина

Моделирование влияния прямых иностранных инвестиций на темпы экономического роста на примере стран Восточной Европы

М.Ю. Щербакова

Построение модели динамики экономических новостей в интернет-изданиях

Д.Д. Береснева

Системный подход при подготовке и выполнении проекта

М. Коршиков

Разработка подходов к выбору репрезентативных документов из корпуса текстов по экономической тематике

Ю.А. Валеева

Анализ влияния налоговой политики в отношении нефтедобывающей отрасли на экономику Российской Федерации

М.В. Созонов

Сравнительный анализ методов оценки качества прогнозов на примере краткосрочных прогнозов российских макроэкономических показателей

Т.М. Рябичева

Метод оптимизации распределения материальных потоков от заводов к дистрибуционным центрам при оперативном планировании

Н.Э. Котляров

Классификация многомерных экономических объектов методом потенциальных функций

А.А. Кононова

Секция вычислительных моделей в механике и биомеханике

Председатель:	А.С. Холодов (д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	Н.А. Завьялова (к.ф.-м.н.)	Время:	13:00
Секретарь:	Р.Э. Сабиргалиев (студ.)	Место:	МФТИ ауд. 603 КПМ

Моделирование процесса внутрипластового горения (in-situ combustion)
А.А. Карпаев

Вычислительный алгоритм метода h-Box для интегрирования уравнений Эйлера в областях с криволинейными границами
Д.А. Сидоренко, П.С. Уткин

Моделирование щадящих режимов контрпульсации с применением четырехкамерной модели сердца
Т.М. Гамилов, С.С. Симаков

Исследование многосеточного метода в применении к решению задачи для давления при моделировании течений в трещинах
Н.В. Мутовкин, И.Л. Софронов

Исследование параметров искусственной вентиляции легких на альвеолярный газообмен
А.В. Голов, Ю.А. Иванов, О.А. Мынбаев, С.С. Симаков, Ф. Массаро

Исследование механической денатурации протофибрил методами молекулярного моделирования
П.И. Жуков, И.В. Гребенкин, О.Г. Кононова, А.А. Жмуров, Н.В. Жмурова

Поиск физиологических контактов между молекулами фибрина в различных кристаллических структурах
Е.О. Клышко, Н.Э. Котляров, О.Г. Кононова, А.А. Жмуров, Н.В. Жмурова

Изучение наномеханики супервторичных структур методами молекулярного моделирования
К.А. Минин, А.А. Жмуров

Исследование процессов образования несущей плёнки в гидросборнике капельного холодильника излучателя космической энергетической установки
К.К. Зорин

Моделирование использования фенилбороновой кислоты для обнаружения гликированных белков
Е.В. Анциферов

Секция высоких технологий в обеспечении безопасности жизнедеятельности

Председатель:	С.А. Качанов (д.т.н., профессор)	Дата:	27.11.2014
Зам. председателя:	Ю.В. Подрезов (д.с.-х.н., доцент, к.т.н.)	Время:	11:00
Секретарь:	А.А. Подкопаев (студ.)	Место:	здание ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), аудитория 314

Применение методов одномерной и многомерной статистики для анализа чрезвычайных ситуаций
А.Э. Осипов, Л.Р. Борисова

Теоретико-вероятностный подход к проблеме принятия решения в спорных экономических ситуациях

Л.Р. Борисова

Математическое моделирование конфликтных ситуаций

Л.Р. Борисова, М.Н. Фридман

Необходимость создания, разработка и научное сопровождение единого приложения МЧС для мобильных устройств

А.А. Подкопаев

Разработка методики оценки и повышения эффективности систем мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций

Н.В. Ушаков

Определение долей общества с различным социальным поведением при катастрофах

Д.В. Петрущенко

Системный анализ технологии входного контроля полупроводниковых сенсоров для комплектации блоков детектирования газоанализаторов

Д.Ю. Филимонов

Оценка безопасности пассажиров при столкновении поезда с грузовым вагоном

С.Г. Шорохов, Д.Я. Антипин

Анализ основных требований к подвижным пунктам управления МЧС России, функциональных и территориальных подсистем и звеньев РСЧС

Ю.В. Подрезов

Секция космической энергетики и двигателестроения

Председатель:	А.С. Коротеев (академик РАН, генеральный директор ФГУП Центр Келдыша)	Дата:	25.11.2014
Зам. председателя:	Д.М. Борисов (д.т.н., профессор)	Время:	10:00
Секретарь:	С.К. Добрянов (асп.)	Место:	Конференц-зал ФГУП Центр Келдыша

Математическая модель центростремительной турбины

И.С. Долгушкин, А.М. Руденко

Космический капельный холодильник-излучатель. Парирование разлета заряженных капель в атмосфере низкотемпературной разряженной плазмы

А.В. Шаповалова

Исследование взаимодействия капель с поверхностью гидросборника капельного холодильника-излучателя

И.В. Байденко

Исследование механизма разрушения композиционных материалов в окислительных и нейтральных средах

С.К. Добрянов

Расчёт теплового излучения продуктов сгорания в камере ЖРД

Д.С. Колесников, Н.Б. Пономарёв

Расчет тепловых и гидравлических потерь в контуре экспериментальной установки турбомашинного преобразования тепловой энергии в электрическую

М.М. Цой, Н.В. Катунин

Исследование по созданию безусадочной керамики на основе оксида алюминия

И.А. Солоднев

Моделирование рабочего процесса в экспериментальной установке по отбору конденсированной фазы продуктов сгорания твердого топлива

М.А. Мищенко

Капельный холодильник-излучатель. Растворение водорода в рабочем теле с целью предотвращения деформации капельной пелены

А.В. Немченко

Нелинейное развитие амплитудно-модулированных капиллярных волн в истекающей струе вязкой жидкости

А.А. Сафронов

Исследования течения, испарения пленок диоксида кремния при разрушении композиционных материалов в высокотемпературных окислительных средах

А.И. Турутько

Теоретическое исследование влияния температурной стратификации пара на тепло- и массообмен через межфазную поверхность

А.О. Горднов

Секция технической кибернетики

Председатель: Ю.Р. Шишорин (доцент, к.т.н.)
Зам. председателя: Е.Н. Хоботов (д.т.н., профессор)
Секретарь: М.В. Проказина (асп.)

Дата: 27.11.2014
Время: 15:00
Место: ИПУ РАН, аудитория № 2

Разработка алгоритмов модернизации для конвейерного и непоследовательного расписания для предприятий машиностроения

Н.В. Буртслова, П.А. Субачев

Использование фильтра Калмана для идентификации текущего режима перекачки нефти в магистральных нефтепроводах

К.В. Тосаков

Организация управления порядка следования железнодорожных составов на заданной транспортной сети

В.С. Шкулов

Методика управления парком порожних вагонов на железнодорожном транспорте

А.Ю. Цельсова

Модель управления транспортными системами на железных дорогах России

М.Ю. Шавин

Модель управления грузоперевозками на железнодорожном транспорте

М.В. Тарасов

Секция нефтяного инжиниринга

Председатель: С.Б. Турунтаев (д.ф.-м.н.)
Зам. председателя: М.В. Березникова (к.ф.-м.н.)
Секретарь: А.А. Быков (к.т.н.)

Дата: 28.11.2014
Время: 10:00
Место: МФТИ ауд. 211 ГК

Численная модель распространения трещины автоГРП

М.А. Тримонова, Н.В. Дубиня

Моделирование процесса разработки месторождения в Simulia Abaqus с учетом естественной трещиноватости пласта

Н.В. Дубиня, С.В. Лукин

Изучение физико-химических свойств смеси парафинистой и нафтеноароматической нефтей Тимано-Печорской провинции

А.А. Бойцова, Н.К. Кондрашева

Использование низкочастотных волн давления в процессе спуска бурильной колонны для определения фильтрационных характеристик коллектора

А.С. Волошин, А.Ю. Сегал

Уточнение модели GORM путем введения коэффициента относительной продуктивности по газу/нефти и изменения настроечных параметров
О.В. Зоткин

Фрактальный анализ трехмерной микроструктуры пористых материалов
А.Н. Хлюпин, О.Ю. Динариев

Обзор экспериментальных данных по изучению смачиваемости и гидрофобизации пласта
К.А. Моторова, Н.Н. Михайлов, Л.С. Сечина

Определение тензора эффективной проницаемости по данным ГИС спектральным методом
О.Н. Маренова

Техногенные особенности освоения месторождений шельфа Арктики на примере Ледового газоконденсатного (ГКМ) и Мурманского газового (ГМ) месторождений
С.М. Протошкина

Численная модель для учета пороупругих эффектов
В.Ю. Рига

Экспериментальное исследование изменения акустических свойств пористой среды под воздействием проникших частиц суспензии
Д.Р. Мулюков, Д.Н. Михайлов, Н.И. Рыжиков

Анализ и оптимизация режима работы газлифтной скважины
А.М. Андрианова, Я.А. Бурцев

Численная модель термогидродинамических процессов нефтяного пласта
Н.Р. Лёзина, М.И. Кременецкий

Моделирование кислотного гидроразрыва пласта горизонтальной скважины
М.В. Алексеев, Н.В. Дубиня, М.А. Тримонова

Выбор оптимальной системы разработки нефтяного месторождения
В.М. Бабин, М.М. Хасанов, О.С. Ушмаев, О.Ю. Мельчаева, Д. Эчевееррия Чиаурри, А.С. Семенухин

Экспериментальное изучение формирования внешней фильтрационной корки при динамической фильтрации суспензий через пористую среду
А.В. Габова, Д.Н. Михайлов, А.А. Бурухин

Исследование влияния периодической работы нагнетательных скважин на трещиноватый пласт
А.А. Пятков, В.П. Косяков

Интегрированная численно-аналитическая модель «Скважина+Пласт». Решение прямой и обратной задач притока к скважине
Ц.В. Анджукаев, А.С. Маргарит, А.А. Пустовских

Восстановление профиля типовой скважины
Н.В. Салтыков, А.В. Ахметов

Оптимизация заводнения месторождений с использованием прокси-моделей
Р.Р. Яубатыров

Секция прикладной механики

Председатель:	С.С. Негодяев (к.т.н., декан ФАКИ, зав. кафедрой прикладной механики)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	И.Н. Завьялов (к.ф.-м.н.)	Время:	10:00
Секретарь:	Ю.О. Ермолаева (аспирант МФТИ)	Место:	МФТИ ауд. 211 ГК

Экспериментальное исследование распределения микродефектов в области шейки после разрушения
М.В. Салыкина, А.А. Быков

Понижение вычислительной сложности численного моделирования динамики заряженных частиц
А.В. Ноздрин, П.И. Жуков

Исследование влияния проницаемости на распространение волн в линейно упругой насыщенной пористой среде

Н.А. Завьялова, С.Г. Баранов

Метод расчета излучения системы нагретых частиц в вакууме

Р.Э. Сабиргалиев, Н. Завьялова

К вопросу моделирования континуального разрушения слоистого хрупкого материала

О.Я. Извеков

К вопросу о разработке систем позиционирования в закрытых помещениях в отсутствие сигналов ГЛОНАСС/GPS

Ю.О. Ермолаева, И.Б. Евстафьев, С.П. Никитаев, М.В. Рыжаков, С.А. Алексеев, И.Ю. Потылицын, В.С. Перелыгин, С.А. Чернов, М.Б. Казакова

Особенности применения отечественных газовых металл-оксидных сенсоров в современных приборах контроля химической обстановки

И.Ю. Потылицын, С.А. Алексеев, И.Б. Евстафьев, Ю.О. Ермолаева, С.П. Никитаев, М.В. Рыжаков, А.А. Перетьяко, С.А. Чернов

Актуальные вопросы разработки специального ПО для систем контроля химической обстановки на предприятиях по производству (утилизации) боеприпасов с использованием отечественных ОС

С.А. Алексеев, С.А. Пугин, С.П. Никитаев, И.Б. Евстафьев, А.А. Перетьяко

Исследование влияния поверхностных явлений на распределение дефектов по размерам в твердых телах

М.В. Салыкина, Ш.А. Мухамедиев, А.А. Быков

Принципы работы интеллектуальной системы сбора вторсырья у населения

Ю.С. Захаров, И.Н. Казаков

Численный расчет динамики заряженных капель с учетом начальных возмущений

Р.Р. Салихов, П.И. Жуков

Автоматизированный стенд для экспериментальных исследований свойств металл-оксидных газовых сенсоров

С.А. Алексеев, С.Ю. Лаврентьев, И.Ю. Потылицын, И.Б. Евстафьев, Ю.О. Ермолаева, М.В. Рыжаков, М.Б. Казакова, В.С. Перелыгин

Численное моделирование турбулентного течения в трубе

К.А. Бородин

Исследование горения углерода в узком канале

В.А. Зябловский

Секция вычислительных моделей технологических процессов

Председатель: А.М. Валуев (д.ф.-м.н.)
Зам. председателя: И.А. Евин (д.филос.н.)
Секретарь: В.В. Фомин (асп.)

Дата: 24.11.2014
Время: 11:00
Место: МФТИ ауд. 535 ГК

Сравнительный анализ преобразований перекрестка с помощью моделирования

М.С. Васильев

Некоторые количественные закономерности эволюции московского метрополитена как сложной сети

Ш.Д. Яманов, И.А. Евин

Изучение структурных закономерностей дорожных сетей на примере Старой и Новой Москвы

А.А. Букашев, Д.К. Марченко, И.А. Евин

Пространственная организация транспортных сетей

А.В. Касинец

Масштабная инвариантность городов

И.А. Станиславский, Е.Н. Станиславская, И.А. Евин

Исследование возможности повышения нефтеотдачи пласта путём создания колебаний на поверхности капиллярно-удерживаемой нефти

Н.П. Сон

Использование сотовой связи для мониторинга перемещений населения на примере построения матрицы корреспонденций Московского метрополитена

А.Э. Воробьев, В.А. Гаврилин, А.М. Евсюков, А.Ю. Меньшутин, П.Ю. Моисеев, А.Ю. Титов, А.Л. Толстой

Разработка в ФГБУ «ГОИН» системы обеспечения гидрометеорологической информацией акватории Черного и Азовского морей

В.В. Фомин, Н.А. Дианский, И.М. Кабатченко, А.А. Соловьев

Модель общественного транспорта мегаполиса в виде многослойной сети

А.А. Соловьёв, Т.Ф. Хабибуллин, И.А. Евин

Моделирование динамики транспортного потока при прохождении светофора

Д.И. Дорожко, А.А. Соловьёв

Секция теоретической и экспериментальной физики геосистем

Председатель:	В.В. Адушкин (академик РАН, д.ф.-м.н.)	Дата:	25.11.2014
Зам. председателя:	В.И. Куликов (к.ф.-м.н.)	Время:	15:00
Секретарь:	С.З. Беккер (аспирант МФТИ)	Место:	Конференц-зал ИДГ РАН

Результаты расчетов распространения СДВ-ДВ на двух статистических моделях D-области ионосферы и их сравнение с экспериментальными данными, полученными в обсерватории ИДГ РАН Михнево

С.З. Беккер

Влияние величины критических напряжений в модели rate-and-state на процессы подготовки техногенных землетрясений

С.Б. Турунтаев, А.М. Камай

Моделирование взаимодействия магмы с геотермальной системой

О.Н. Смирнова

Анализ магнитовариационных параметров по данным регистрации геомагнитного поля на ГФО Михнево

С.А. Рябова

Обратная задача переноса изображения в турбулентной атмосфере с аэрозолем

Н.В. Долгоносков, Г.Г. Крученицкий

Оценка эффективности излучения сейсмических волн очагами землетрясений различных типов

А.В. Петрухин

Физическое моделирование различных режимов деформирования на обнажении Ангарского надвига

И.В. Батуштин

ФМХФ

Факультет молекулярной и химической физики

Секция вычислительных моделей молекулярной физики и физико-химической механики

Председатель:	С.Т. Суржиков (д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	В.М. Гремячкин (д.ф.-м.н., профессор)	Время:	10:00
Секретарь:	Д.А. Сторожев (асп.)	Место:	ИПМех РАН, просп. Вернадского 101, корп. 1, Москва, 119526 Россия

Сверхзвуковые воздушные потоки
М.А. Котов

К теории горения частицы бора в воздухе
В.М. Гремячкин, М.В. Михальчук

Численное моделирование кинетики колебательного возбуждения молекулярного азота в плазме тлеющего разряда с учетом ударов второго рода
Д.А. Сторожев

Численное исследование процесса переноса излучения в двумерной геометрии от локализованной высокотемпературной области
Т.С. Сандрян

Реализация современных алгоритмов приближенного расчета распада разрыва в рамках метода расщепления по физическим процессам для решения задач гиперзвуковой аэродинамики на неструктурированных сетках
А.Л. Железнякова

Верификация компьютерной программы для расчета траекторий движения частиц в заданном электростатическом поле
А.С. Дикалюк

Трёхмерное численное моделирование взаимодействия остатка сверхновой звезды с неоднородной межзвёздной средой
М.В. Ермишкин

Сравнение методов решения МГД-уравнений для задачи об эволюции остатков сверхновых звёзд
М.В. Ермишкин

Сравнительный анализ МД- и ГД-моделирования процесса пыления с поверхности меди при ударно-волновом нагружении
С.А. Дьячков, А.Н. Паршиков, В.В. Жаховский

Квазиодномерное моделирование физико-химических процессов в каналах ГПВРД
Р.К. Селезнев

GPU-ускорение расчета сил в молекулярных моделях на примере потенциалов для воды
В.С. Вечер, В.В. Стегайлов

Секция молекулярной физики

Председатель: Г.Э. Норман (д.ф.-м.н., профессор)
Зам. председателя: А.Ю. Куксин (к.ф.-м.н.)
Секретарь: Н.Д. Кондратюк (студ.)

Дата: 24.11.2014
Время: 10:00
Место: МФТИ ауд. 115 КПМ

Атомистическое моделирование инициирования детонации импульсным сжатием твердого взрывчатого вещества

С.А. Мурзов, В.В. Жаховский

Динамика клеточных мембран и ее биологическая роль: результаты вычислительных экспериментов

Р.Г. Ефремов

Исследование фазовых переходов в нитриде урана методом атомистического моделирования

В.И. Цепляев

Атомистическое моделирование суперионного перехода в динитриде урана

М.А. Корнева

Диффузия и подвижность ионов в неполярной простой жидкости

М.А. Орехов

Атомистическое моделирование бора и карбида бора

П.А. Покаташкин

Расстояние между пылевыми частицами в газовом разряде при криогенных температурах

В.С. Николаев, З.В. Бедрань, А.В. Тимофеев

Разработка протокола мечения пептидов изотопом ^{18}O для решения количественных задач в протеомике

Е.В. Жданова

Экспериментальное исследование генерации УФ-излучения ртутного разряда при давлениях буферного газа менее 1 Торр

В.А. Левченко, Л.М. Василяк, Н.Н. Кудрявцев, С.В. Костюченко, Д.А. Собур, П.В. Старшинов, Ю.Е. Шучков

Моделирование конденсации в переохлажденном паре

Д.Ю. Ленёв

Изучение химических сдвигов орто- и парадиазин в водном растворе неэмпирическими методами квантовой химии и молекулярной динамики

Г.М. Галиуллина

Влияние внутреннего градиента магнитного поля в пористых средах на скорость спада свободной индукции

О.В. Кишенков, Л.И. Меньшиков, А.В. Максимычев, А.М. Перепухов, Д.А. Александров

Анализ размеров пор в силикатных пористых средах методами диффузионного затухания во внутренних магнитных полях и ЯМР-релаксации

А.М. Перепухов, О.В. Кишенков, Л.И. Меньшиков, А.В. Максимычев, Д.А. Александров

Моделирование термического распада RDX-методами молекулярной динамики с использованием потенциала ReaxFF

Г.М. Галиуллина, В.В. Стегайлов

Расчет коэффициентов переноса простых и сложных сред: сравнительный анализ методов Грина–Кубо и Эйнштейна–Гельфанда

Е.М. Кирова

Проявления аномальной диффузии в сплавах U–Mo

Т.С. Костюченко, А.Ю. Куксин

Моделирование метастабильных состояний расплава железа при растяжении

Н.Ю. Лопаницына, А.Ю. Куксин

Релаксация и кинетические параметры супрамолекулярных жидкостей
Н.Д. Кондратьев

Атомистическая модель структуры нанопористого углерода
Е.С. Яковлев, В.В. Стегайлов

Барьеры миграции дефектов в γ -уране: сравнение межатомных потенциалов
К.С. Фиданян, В.В. Стегайлов

Плазменно-пылевые структуры в тлеющем разряде постоянного тока при криогенных и комнатных температурах
З.В. Бедрань, В.С. Николаев, А.В. Тимофеев

Компьютерное материаловедение
А.В. Янчикин

Атомистическое моделирование гидратов водорода при высоких давлениях
Г.С. Смирнов, В.В. Стегайлов

Термоэлектронная эмиссия из ионизованных лазером нанокластеров
Р.Г. Быстрый

Атомистическое моделирование плавления графита
Н.Д. Орехов

Моделирование химических превращений в тэне с помощью ReaxFF
О.В. Сергеев, А.В. Янчикин

Секция перспективных углеродных материалов и технологий

Председатель:	В.Д. Бланк (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой)	Дата:	25.11.2014
Зам. председателя:	М.Ю. Попов (д.ф.-м.н., профессор)	Время:	10:00
Секретарь:	М.И. Жарченкова (асп.)	Место:	ТИСНУМ (Московская область, г. Троицк, ул. Центральная, 7а)

Исследование движения металлических включений в объеме синтетических алмазов при высоком давлении и температуре в поле температурного градиента
П.И. Ячевская, С.А. Терентьев, М.С. Кузнецов

Прямые и обратные фазовые переходы из наноалмаза в луковичные структуры углерода
Д.П. Евдокимов, А.Н. Киреченко, В.Д. Бланк, В.Н. Денисов, Б.А. Кульницкий

Измерения твердости и модуля упругости в процессе сканирования топографии поверхности
И.И. Маслеников, А.А. Русаков

Исследования методами ПЭМ и СХПЭЭ структур, полученных из $C_{60}+CS_2$ в результате различной термобарической обработки
Е.В. Тюкалова, И.А. Пережогин, Б.А. Кульницкий, В.Д. Бланк, М.Ю. Попов, М.В. Алексеев

Модификация границ наноструктурированных SiGe-термоэлектриков
Д.А. Овсянников

Теоретическое исследование эффекта сверхжесткости в алмазных нанополикристаллах
С.В. Ерохин, П.Б. Сорокин

Измерение трибологических свойств покрытий и композиционных материалов на субмикронном и нанометровом масштабах
К.С. Кравчук

Исследование влияния параметров процесса Н-терминирования поверхности монокристалла алмаза на коэффициент вторичной электронной эмиссии
В.Ю. Садовой, В.С. Бормашов, С.А. Терентьев, А.П. Волков, Д.В. Тетерук

Современный подход к изучению анизотропии интенсивности шлифования алмаза
М.А. Доронин

Создание омических контактов к синтетическому алмазу типа IIb с различным содержанием бора
А.В. Голованов, В.С. Бормашов, А.П. Волков, С.А. Тарелкин, Д.В. Тетерук, Н.В. Лупарев, С.Г. Буга

Получение высокопрочного и пластичного материала на основе вольфрама
М.И. Жарченкова, С.А. Перфилов, А.А. Поздняков, В.Д. Бланк

Разработка макета полевого транзистора с барьером Шоттки на основе синтетического монокристалла алмаза
В.В. Плюсин, В.С. Бормашов, С.А. Тарелкин, А.В. Голованов, А.П. Волков, М.С. Кузнецов, С.Г. Буга, С.А. Терентьев, В.Д. Бланк, Д.В. Тетерук

Секция технологий добычи трудноизвлекаемых ископаемых

Председатель:	Д.В. Писаренко (PhD, директор Инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	В.М. Некипелов (д.хим.н., декан ФМХФ МФТИ)	Время:	11:00
Секретарь:	С.В. Траньков (ассистент)	Место:	Инжиниринговый центр по труднодоступным полезным ископаемым (г. Москва, Научный проезд, д. 14, строение 1)

Перспективные направления облагораживания и деметаллизации тяжелых нефтей и нефтяных остатков с повышенным содержанием ценных металлов
Р.Н. Магомедов, Т.А. Марютина, А.З. Попова, Е.Ю. Савонина

Моделирование образования газовых пузырей под действием СВЧ-разряда в жидком *n*-гептане
А.В. Татаринцов, Ю.А. Лебедев, И.Л. Эпштейн, А.Р. Мухамадиева

Численное моделирование влияния поверхностных эффектов на спектр времен релаксации насыщенных пористых материалов
К.Л. Клименок, А.Ю. Демьянов, О.Ю. Динариев

Перспективы использования сверхкритических флюидов в процессах переработки тяжелого нефтяного сырья
А.З. Попова, Т.А. Марютина, Е.Ю. Савонина, Р.Н. Магомедов

Обзор микробиологических методов повышения нефтеотдачи пласта
В.А. Яворский

Секция физики высокотемпературных процессов

Председатель:	П.Р. Левашов (к.ф.-м.н., зам. зав. кафедрой)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	В.В. Шумова (к.ф.-м.н.)	Время:	10:00
Секретарь:	А.С. Ларкин (асп.)	Место:	ауд. 230 корпуса К-6А ОИВТ РАН

Исследование электрохимических характеристик суперконденсаторов с угольными электродами, изготовленными из разных сортов древесины
М.А. Журилова, Е.И. Школьников, И.В. Янилкин, А.А. Саметов, Д.Е. Вервикишко

Изучение структуры сплава U–Mo с различным содержанием молибдена. Молекулярно-динамическое моделирование
Л.Н. Колотова

Переносные и оптические свойства алюминия в двухтемпературном случае: первопринципный расчет и полуэмпирическая аппроксимация
Д.В. Князев, П.Р. Левашов

Влияние форкамеры на формирование газовой детонации в узких каналах
Г.Ю. Бивол, С.В. Головастов

Газодиффузионные катоды на основе N-допированных углеродных материалов
Н.Н. Антонова, Е.С. Давыдова, А.С. Илюхин, Е.И. Школьников

Методика определения температуры фазового перехода твердое тело–жидкость в экспериментах с лазерным нагревом
П.С. Вервижишко

Аналитическая модель расчёта сил, действующих на вакуумную стенку камеры токамака при развитии винтовой неустойчивости
Д.В. Миронов, В.Д. Пустовитов

Определение молекулярного состава паров тугоплавких веществ и выхода летучих компонент материалов методом масс-спектрометрии с лазерным нагревом
А.М. Фролов

Эволюция рельефа поверхности под действием диффузионного потока точечных дефектов
И.И. Новоселов, А.В. Янышкин

Термодинамика релятивистской частицы Ньютона–Вигнера во внешнем потенциальном поле
А.С. Ларкин, В.С. Фильмов

Расчёт ударных адиабат для смеси химических элементов по модели Хартри–Фока–Слэтера
М.А. Кадатский, К.В. Хищенко

Экспериментальные исследования кинетики процессов окисления твердофазных неорганических энергоносителей в водных растворах щелочей в интервалах температур от –40 до –5 °С и от 30 до 90 °С
Е.А. Мешков

Секция физики супрамолекулярных систем

Председатель:	М.В. Алфимов (д.ф.-м.н., академик РАН)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	А.К. Чибисов (д.хим.н., член-корр. РАН)	Время:	10:00
Секретарь:	Э.Ю. Кантимирова (бакалавр)	Место:	Центр фотохимии РАН, ауд. 110

Спектроскопия воды на заряженных и нейтральных поверхностях и в микроэмульсиях
А.Д. Свирида

Фосфорилподанды с противоопухолевой активностью: от компьютерного конструирования до синтеза
И.Н. Кравцов, А.А. Хафизова, М.А. Федосов, В.Е. Баулин, И.П. Калашникова, Н.В. Киреева, И.С. Иванова, Е.Н. Пятова, В.П. Соловьев

Разработка методов химической информатики, адаптированных для работы с несбалансированными данными
Я. Ростовский, С.И. Овчинникова

Прогнозирование методами химической информатики взаимосвязи «структура–ионная проводимость» электрокерамических материалов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов
А.А. Петров, Д.С. Остроумов, С.И. Овчинникова, В.П. Соловьев, Н.В. Киреева

Прогнозирование «состав–структура–функциональные свойства» электрокерамических материалов для диэлектрических резонаторов методами химической информатики

Д.С. Остроумов, А.А. Петров, Н.В. Киреева, В.П. Соловьев

Секция химической физики

Председатель: В.А. Надточенко (д.хим.н., профессор)
Зам. председателя: С.Я. Уманский (д.ф.-м.н., профессор)
Секретарь: М.Б. Мочалова (студ.)

Дата: 26.11.2014
Время: 11:00
Место: Институт химической физики РАН, Актовый зал (Ленинский проспект, 38, корп. 1)

Ориентированные электропроводящие композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и углеродного наноразмерного наполнителя
О.В. Лебедев, А.Н. Озерин

Применение двумерной ^1H – ^1H спектроскопии для определения пространственного строения и количественного соотношения стереоизомеров биологически активных 2-алкил-2-арилзамещенных 4-(азол-1-илметил)-1,3-диоксоланов
В.С. Талисманов, С.В. Попков

Электронапыление микро- и наночастиц из полилактида
В.А. Демина

Фемтосекундный лазерный «скальпель»: влияние на жизнеспособность и развитие доимплантационных эмбрионов мыши
А.А. Осыченко, А.Д. Залесский, В.А. Надточенко

Сравнение эффективности ионизации первичных ионов Bi_1^+ , Bi_3^+ , Bi_3^{++} в методе TOF-SIMS масс-спектрометрии
М.Б. Мочалова, А.А. Гулин, В.А. Надточенко

Визуализация химического состава клеток и их органелл методом TOF-SIMS масс-спектрометрии
А.А. Гулин, М.Б. Мочалова, М.С. Павлюков, С.К. Гуларян, В.А. Надточенко

Фемтосекундная динамика олигомеров порфирина, связанных триазольным мостиком при возбуждении одного или двух экситонов
К.М. Михайлов

Применение химической деградации по Эдману для хромато-масс-спектрометрической идентификации пептидов в сложных белковых смесях
Е.М. Соловьева, А.А. Лобас, М.Л. Придатченко, М.В. Горшков, М.В. Иванов, И. Тарасова

Использование электрофоретических данных о пептидах в протеомных исследованиях
Ю.А. Бубис, Л.И. Левицкий, А.А. Лобас, М.В. Иванов, Р.А. Зубарев, М.В. Горшков

ФФКЭ

Факультет физической и квантовой электроники

Секция твердотельной электроники и радиофизики

Председатель:	Ю.В. Гуляев (акад. РАН, профессор)	Дата:	27.11.2014
Зам. председателя:	С.А. Никитов (член. корр. РАН, профессор)	Время:	10:00
Секретарь:	Ж.А. Девизорова (аспирант)	Место:	ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН (г. Москва, ул. Моховая 11, корп. 7)

Полный 3D расчёт сверхпроводникового терагерцового приёмника на основе двух туннельных СИС переходов

К.И. Рудаков, П.Н. Дмитриев, А.В. Худченко, А.М. Барышев, В.П. Кошелец

Определение глубины залегания p-n перехода германиевого лавинного фотодиода по значению коэффициента лавинного умножения фототока

А.А. Короннов, Г.М. Зверев, М.М. Землянов

Действие мощного моноимпульсного лазерного излучения на германиевый эпитаксиальный лавинный фотодиод

А.А. Короннов, Г.М. Зверев, М.М. Землянов

Краевые моды спиновых волн в кольцевом массиве магнитных включений в ферромагнитной матрице

С.А. Осокин, Ю.Н. Барабаненков, Д.В. Калябин, С.А. Никитов

Взаимодействие джозефсоновского перехода с внешним планарным резонатором в СВЧ-диапазоне.

А.В. Снежко

Невзаимность спиновых волн в 1D магнитном кристалле

Д.В. Калябин, И.В. Лисенков, С.А. Осокин, С.А. Никитов

Теоретическое исследование влияния мощного лазерного воздействия на характеристики фотоприемного устройства

А.А. Короннов, Г.М. Зверев, М.М. Землянов

Особенности прецессионной динамики намагниченности одноосной ферромагнитной пленки $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{MnO}_3$

В.Ю. Нагоркин

Прочностные характеристики брэгговских решеток, записанных в излучении эксимерного лазера с длиной волны 193 нм

А.Ю. Ивченко

Секция нанотехнологий и нанoeлектроники

Председатель: П.А. Тодуа (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: А.В. Заблоцкий (к.ф.-м.н., доцент)	Время: 13:00
Секретарь: А.Г. Черникова (аспирант)	Место: МФТИ ауд. 204 НК

Измерение толщины изолирующих покрытий HfO_2 и Al_2O_3 в структурах AlGaIn/GaN транзисторов методом спектральной эллипсометрии
И.Э. Клементье, И.В. Побегуч, А.В. Мясников

Разработка эквивалентной модели ячейки энергонезависимой памяти SuperFlash® третьего поколения, выполненной по технологии 90 нм
А.С. Бенедиктов, П.В. Игнатов

Исследование повреждений межслойного пористого *low-k* диэлектрика при его травлении в плазме
А.А. Резванов, Е.С. Горнев, О.П. Гуцин, И.В. Матюшкин

Электрон-электронные взаимодействия в сильнолегированном гетеропереходе $\text{Al}(x)\text{Ga}(1-x)/\text{GaAs}$
Е.А. Андрущенко, А.Б. Дрюба, С.И. Кучерявый, А.С. Сафошкин

Особенности формирования наноразмерных элементов нитридной электроники с помощью обратной ионной литографии с применением электронного резиста
К.К. Лаврентьев

Моделирование профиля легирования бором трехмерных структур методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации
И.Ш. Шахсенов, А.В. Мясников

Методы построения высокоскоростных компараторов в субмикронных технологиях с малым напряжением питания
Л.А. Антюфьева, А.А. Журавлев

Секция эмиссионной и молекулярной электроники

Председатель: Е.П. Шешин (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: В.М. Агафонов (к.ф.-м.н.)	Время: 10:00
Секретарь: А.Л. Шорникова (аспирант)	Место: 204 НК

Разработка электронно-оптической системы на основе вторично-эмиссионной пайбы для автокатода
А.Ю. Колодяжный, Е.П. Шешин

Электронные приборы с автокатадами
Е.П. Шешин

Эффективность источников света общего назначения и перспективы разработки и использования автокатодных люминесцентных ламп
Е.П. Шешин, В.Б. Куреев

Экспериментальные исследования макета детектора параметров движения для решения задачи персональной навигации человека
Д.Л. Зайцев

Каскадная люминесценция как способ повышения энергоэффективности катодолуминофоров
Д.И. Озол

Композитный катодный материал на основе углерода с пониженной работой выхода в режиме термо-автоэлектронной эмиссии
С.В. Лобанов, Е.П. Шешин

Малощумящий сейсмический DC-акселерометр на основе молекулярно-электронного и микромеханического сенсоров
А.В. Неешпапа, А.Н. Антонов

Секция квантовой электроники

Председатель: А.А. Фомичев (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: Ю.Ю. Брославец (к.ф.-м.н.)	Время: 10:00
Секретарь: Е.А. Полукеев (аспирант)	Место: МФТИ ауд. 109 НК

Моделирование эволюции заселенностей спиновых состояний NV-центра в алмазе
В.А. Овчинников, А.В. Цуканов

Экспериментальное исследование системы по восстановлению фазовой информации для задачи когерентного сложения лазерных пучков
С.Д. Польских, П.А. Семёнов, А.С. Гук

Исследование технологии лазерного ударного упрочнения материалов
Е.Л. Федичкина, С.Д. Польских, Н.В. Артюшкин, П.А. Семёнов

Невозмущающий метод измерения порога зоны захвата в зеэмановском лазерном гироскопе
А.П. Макеев

Исследование гистерезиса зоны захвата в зеэмановском лазерном гироскопе
Ю.Ю. Брославец, А.Р. Покровская

Дрейф гироскопа, обусловленный деформацией оптического контура резонатора
Ю.Ю. Брославец, Е.А. Полукеев, А.А. Фомичев

Сверхпроводниковый NbN НЕВ-приемник терагерцового диапазона на основе криогенного рефрижератора замкнутого цикла
А.А. Васяков, И.В. Пенгин, Ю.Б. Ватомин, К.В. Смирнов

Мощный квантрон для полупроводниковой накачки с безжидкостным охлаждением активного элемента из YAG:Nd³⁺
А.А. Шестаков, Г.М. Зверев

Двух- и четырехчастотный режимы работы лазерного гироскопа
А.Д. Морозов, Ю.Ю. Брославец

Свойства оптических тонких пленок TiO₂, Ta₂O₅, SiO₂ и лазерных гироскопических зеркал на их основе
В.В. Фокин

Секция фотоники

Председатель: О.А. Рябушкин (к.ф.-м.н., доцент)	Дата: 26.11.2014
Зам. председателя: А.В. Коняшкин (к.ф.-м.н.)	Время: 09:00
Секретарь: О.И. Вершинин (аспирант)	Место: НТО «ИРЭ-Полус» (г. Фрязино, пл. Введенского, д. 1)

Пьезорезонансная спектроскопия температурной зависимости ионной проводимости нелинейно-оптического кристалла LiV₃O₅
Ю.С. Стирманов, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин

Фемтосекундный лазер на 1 мкм с автоподстройкой
И.Н. Бычков, Д.В. Мясников

Преобразование двумерного изображения в оптимальный набор шаблонов для лазерных проекционных систем на основе многочастотной акустооптической дифракции
С.В. Захарченко, А.С. Батурин

Анизотропия образования дефектов в объеме кристалла LBO под действием мощного ультрафиолетового излучения на длине волны 266 нм
О.И. Вершинин, Д.Г. Никитин, В.А. Тыртышный, О.А. Бялковский

Исследование генерации второй гармоники (775 нм) в кристалле PPMgOLN
Е.В. Фесенко, А.И. Баранов, Д.В. Мясников

Исследование спектральных особенностей коэффициента оптического поглощения в кристалле LBO
О.И. Вершинин, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин

Генерация непрерывного излучения на длине волны 623 нм в кристалле PPKTP
А.А. Surin

Развитие математической модели пьезорезонансной лазерной калориметрии нелинейно-оптических кристаллов
А.В. Пигарев, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин

Исследование микроструктурированных волокон при генерации излучения суперконтинуума
Е.С. Голубятников, Д.В. Мясников, А.В. Доронкин

Принцип пространственного переключения выходного случайно поляризованного пучка лазера на изотропном волокне
С.В. Петров, Б.Л. Давыдов

Оптимизация параметров тулиевого волоконного лазера, работающего в режиме модуляции усиления
В.Е. Сытин, И.В. Обронов, С.В. Ларин

Генерация широкополосного красного излучения в кристалле LBO
О.А. Бялковский, В.А. Тыртышный

Исследование спектральной зависимости коэффициента оптического поглощения в нелинейно-оптических кристаллах с регулярной доменной структурой
Т.Е. Борисенко, А.А. Сурин, О.А. Рябушкин

Импедансная спектроскопия разрушения нелинейно-оптических кристаллов KN_2PO_4 лазерным излучением
А.М. Волков, О.А. Рябушкин, А.В. Коняшкин

Измерение мощности лазерного излучения с сохранением качества пучка
А.С. Демкин, А.В. Коняшкин, О.А. Рябушкин

Совершенствование математической модели фемтосекундного лазера на нелинейном вращении эллипса поляризации
Д.В. Протасеня, Д.В. Мясников, А.И. Баранов

Влияние неоднородности радиочастотного поля на температурную зависимость пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца
Д.А. Алексеев, О.А. Рябушкин, А.В. Коняшкин

Многоэлементные SSPD детекторы
Э.Р. Хан, А.В. Дивочий, В.А. Селезнев, К.В. Смирнов

Секция информационных технологий

Председатель:	С.А. Никитов (член-корр. РАН, профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	В.М. Шабунин (к.ф.-м.н., доцент)	Время:	11:00
Секретарь:	В.А. Бычкова (студентка)	Место:	Клуб выпускников МФТИ

Реконструкция фазового пространства и поиск хаотических аттракторов для простейших случаев транспортного потока
В.В. Чибисов

Применение технологий Java и MPI для решения задач агентного моделирования транспортных потоков

Г.М. Черняк, В.В. Ширяев

Разработка методов повышения эффективности автомобильного дорожного движения в крупных городах за счёт регулирования спроса на основе агентного микроскопического моделирования транспортных потоков

Д.С. Грубый, А.С. Галицкий

Вариационный метод исследования слоистых структур

Р.В. Урманчиев, Д.В. Калябин, С.А. Никитов

Электрофизиологические признаки болезни паркинсона в ранней стадии

К.Ю. Обухов

Использование аналитических спектров для задач детектирования сердечного ритма человека

И.В. Забросаев

Адаптивная экспертная система для поиска неисправностей авиационной техники

А.А. Кузнецова, А.Ф. Лагутенко, А.В. Хельвас

Использование техники аналитических спектров для задач обнаружения повторов в белках

Г.К. Комиссаров

Применение формального языка ALLOY для анализа тактических ситуаций

М.В. Кузнецова, Э.К. Абрамян, В.Ш. Лукманов

Секция физической электроники

Председатель: В.П. Пономаренко (д.ф.-м.н., профессор)
Зам. председателя: А.И. Дирочка (д.ф.-м.н., профессор)
Секретарь: К.В. Козлов (аспирант)

Дата: 26.11.14
Время: 11:00
Место: Зал заседаний «ОРИ-ОН» (г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 46/2)

Оптические характеристики эпитаксиальных слоёв InP и InGaAsP

А.В. Никонов, К.О. Болтарь, Н.И. Яковлева

Моделирование вольт-амперных характеристик фотодиодов на основе КРТ

И.А. Никифоров, А.В. Никонов

Метрологическое обеспечение исследований электронных блоков фотоприемного устройства на стойкость

Я.С. Бычковский, Б.Н. Дрожников, К.В. Козлов, И.С. Кондюшин

Автоматизированная деселекция дефектных элементов в многорядном КРТ-фотоприемнике формата 6x576 с ВЗН

Д.Л. Балиев, К.О. Болтарь, П.С. Лазарев

Фотоэлектрическая связь ультрафиолетового матричного фотоприемного устройства с шагом пикселя 30 мкм

Е.А. Бедарева, А.В. Лобачев, А.В. Полесский, К.А. Хамидуллин

Математическая модель многорядного МФПУ с режимом ВЗН

К.В. Козлов, В.Н. Соляков, П.А. Кузнецов, А.В. Полесский, К.А. Хамидуллин

ФАЛТ

Факультет аэромеханики и летательной техники

Пленарное заседание

Председатель: В.В. Вышинский (профессор)
Зам. председателя: Е.А. Дорофеев (доцент, к.ф.-м.н.)

Дата: 28.11.2014
Время: 10:35
Место: ФАЛТ МФТИ
ауд. 314

Решение трех задач вихревой гидродинамики, поставленных выдающимися механиками
А.М. Гайфуллин

Секция газовой динамики, горения и теплообмена

Председатель: С.Ю. Крашенинников (д.т.н., профессор)
Зам. председателя: А.Н. Крайко (д.ф.-м.н., профессор)
Секретарь: Я.М. Дружинин (асп.)

Дата: 27.11.2014
Время: 13:30
Место: ЦИАМ конференц-зал отд. 700

Сравнение кинетических механизмов горения силана в воздухе
Е.В. Кривопалова, О.М. Колесников

Исследование кинетики окисления этана в воздухе при наличии в смеси возбужденных молекул O_2
А.В. Пелевкин, Н.С. Титова, А.М. Старик

Численное исследование структуры детонационной волны с использованием детальной кинетической модели горения водорода в воздухе
А.А. Собур, Д.И. Бабушенко

Термоэмиссионная тепловая защита и решение проблем создания надежной системы тепловой защиты и двигателя гиперзвуковых летательных аппаратов
В.А. Керножницкий, А.В. Колычев

Секция компьютерного моделирования

Председатель: Ю.И. Хлопков (д.ф.-м.н., профессор)
Зам. председателя: С.Л. Горелов (доцент, к.ф.-м.н.)
Секретарь: А.И. Трошин (асп.)

Дата: 28.11.2014
Время: 12:10
Место: ФАЛТ МФТИ
ауд. 219

Теплопередача между коаксиальными цилиндрами в разреженном газе
С.Л. Горелов, Т.В. Выонг

Оптимизация аэродинамических характеристик крыла в условиях стохастической неопределенности*В.И. Авруцкий, А.В. Вяткин, Е.А. Дорофеев***Математическое моделирование спуска сферического тела на Марс при его движении из дальнего космоса***Д.Е. Токарев, С.Л. Горелов***Численное моделирование обтекания течения на пластины***К.Х. Динь, И.В. Егоров***Численные методы решения спектральных задач, задаваемых обыкновенными дифференциальными уравнениями на конечном интервале. Уравнение Сквайра и Орра–Зоммерфельда***В. Ле, В.А. Жаров***Закон подобия в развитом турбулентном пограничном слое***В. Ле, В.А. Жаров***Исследование применимости пристенных функций для расчета аэродинамических профилей при углах атаки вплоть до срыва потока***Е.В. Котов***Расчет тепломассообмена на поверхности цилиндра, обтекаемого ламинарным потоком вязкого газа***К.В. Буй, И.В. Воронич***Аппроксимация функций нейронными сетями с использованием GPU и анализ возможностей решения УМФ на их основе***В.И. Авруцкий***Поиск оптимальных начальных условий для максимизации дистанции полета бумажного самолетика***Д.И. Киселев***О влиянии криогенных температур на интенсивность косоугольного скачка уплотнения и волны разрежения Прандтля–Майера***И.Н. Холли***Результаты расчета аэротермодинамики перспективных высокоскоростных летательных аппаратов***М.М. Зеля***Применение нейронных сетей для решения задач обтекания тел в гиперзвуковом течении***Е.А. Дорофеев, М.М. Зеля, А.Ю. Хлопков, И.Р. Агаева, Х.У. Вэй***Силовые установки воздушно-космических систем***М.С. Поляков, Ю.И. Хлопков***Исследование аэродинамических характеристик спускаемых аппаратов***М.М. Зеля, А.Ю. Хлопков, З. Чжо, М.Л. Тун***Аэродинамические, биологические и экономические аспекты безопасности полетов***Е.В. Варюхина, Ю.И. Хлопков, С.Л. Чернышев***Расчет аэродинамических характеристик несущего винта с помощью пакета программ NUMESA***В.А. Вершков, И.В. Воронич*

Секция прочности летательных аппаратов

Председатель: Г.Н. Замула (д.т.н., профессор)
Зам. председателя: В.М. Чижев (д.т.н., профессор)
Секретарь: А.А. Навоев

Дата: 26.11.2014
Время: 12:10
Место: ФАЛТ
ауд. 249

МФТИ

Влияние угла атаки модели БЛА HALE PATHFINDER на его аэроупругие характеристики*А.В. Безуевский*

Расчет частот упругих колебаний и флаттера самолета с учетом воздействия гироскопических сил от ротора двигателя
А.Г. Кузнецов

Оптимизация форм поперечных сечений фюзеляжей нетрадиционных компоновок
А.М. Зайцев

Анализ и визуализация данных тензометрии в ходе проведения статических испытаний на прочность
Д.В. Курюлюк

Расчетно-экспериментальное обоснование процессов ускоренных климатико-прочностных испытаний агрегатов из композиционных материалов
К.А. Колесник, Г.Н. Замула

Исследование конструктивно-силовых схем гермокабин фюзеляжей семейства транспортных самолетов
А.А. Навоев

Топологическая оптимизация и поиск оптимальных параметров силовых элементов крыла вертолётa
С.А. Туктаров

Численное исследование флаттера композитного стабилизатора БЛА
С.Н. Гарцев

Численный подход к проектированию упругоподобной балочной модели крыла
М.В. Казарина

Проектировочные исследования оптимальных авиационных конструкций с применением вероятностного анализа
В.В. Чедрик

Оптимизационные исследования прочности и аэроупругости крыла с различной конфигурацией концевой части
К.А. Балунев

Эффект свободной кромки, возникающий в композитной пластине с отверстием при действии сдвиговой нагрузки
Е.А. Левченко

Секция теоретической и прикладной аэрогидромеханики

Председатель: А.М. Гайфуллин (д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН)	Дата: 28.11.2014	
Зам. председателя: В.П. Соколянский (доцент, к.т.н.)	Время: 12:10	
Секретарь: К.Г. Хайруллин (асп.)	Место: ФАЛТ ауд. 250	МФТИ

Исследование влияния массообмена на гиперзвуковое течение вязкого газа около пластины
А.А. Балашов, Г.Н. Дудин

Разработка экспериментальной модели подводного планера
М.А. Овдиенко, А.Н. Варюхин

Экспериментальное исследование процесса образования вихревого кольца
О.П. Бычков, М.А. Юдин, М.А. Яковец

Выбор параметров тангенциальной струи на верхней поверхности профиля
К.А. Абрамова, А.А. Рыжов, В.Г. Судаков

Течение газа через бесконечно тонкую мембрану с ультратонкими порами
В.В. Жвик

Обтекание треугольного крыла с средним углом стреловидности на режиме сильного взаимодействия
Г.Н. Дудин, Ф. Нгуен

Гидродинамика шельфового шагохода
А.А. Скворцова, Э.Д. Патишвили

Конвективный теплообмен в турбулентном пограничном слое на полусфере с проницаемой стенкой
М.А. Пугач, В.В. Горский

Методика исследования теплозащитных материалов в высокотемпературной аэродинамической трубе
А.М. Еремин, А.С. Скуратов, В.В. Штапов, А.В. Ваганов

Численное моделирование шума воздушного винта с использованием суперкомпьютеров
Р.А. Скворцов, В.А. Титарев, М.Ю. Зайцев, И.В. Беляев

Численное исследование влияния среза цилиндра на интенсивность дипольного излучения с помощью двумерной программной реализации схемы «Кабаре»
В.И. Воронцов

Распространение возмущений в пограничном слое на треугольном крыле с малым углом стреловидности в гиперзвуковом потоке на режиме сильного взаимодействия
Г.Н. Дудин, Я.Н. Со

Теоретическое и экспериментальное исследование сил, действующих на глиссирующий цилиндр
А.Н. Варюхин, В.В. Веселов

Секция физики полёта

Председатель: А.В. Шустов (доцент, к.т.н.)
Зам. председателя: Н.М. Гревцов (доцент, к.т.н.)
Секретарь: А.А. Сорокина (студ.)

Дата: 28.11.2014
Время: 12:10
Место: Читальный зал
ФАЛТ, ауд 133

Разработка универсального алгоритма разрешения конфликтных ситуаций в воздушном пространстве при полете магистрального самолета
Н.А. Петров

Формирование облика многоцелевого БПЛА. Расчетные исследования аэродинамической компоновки МЦБПЛА
А.А. Сорокина, А.В. Кажан

Исследование перспективной аэродинамической компоновки малолетного гражданского самолета
Н.А. Пуцин

Грузоподъемность воздушного шара
А.Д. Епихин

Минимизация аэродинамического сопротивления тела вращения при сверхзвуковых скоростях в рамках уравнений Рейнольдса
Н.Д. Агеев, А.А. Павленко

Исследование возможности разрушения конструкции малоразмерного ДПЛА из охотничьего ружья
С.А. Кузин, С.В. Серохвостов

Определение летно-технических характеристик микробеспилотного летательного аппарата
С.А. Кузин, М.Е. Архипов

Разработка систем управления БПЛА мультироторного типа
К.Е. Шилов

Секция физических проблем аэрогидромеханики и авиационной экологии

Председатель: А.Л. Стасенко (д.т.н., профессор)
 Зам. председателя: Ю.В. Маношкин (доцент, к.т.н.)
 Секретарь: И.А. Амелюшкин (асп.)

Дата: 26.11.2014
 Время: 07:00
 Место: ФАЛТ МФТИ
 ауд. 314

Пирометрия пламени
И.В. Сенюев

Проблема Стефана в приложении к обледенению ЛА в водно-кристаллическом облаке
А.В. Кашеваров, А.Л. Стасенко

Обобщающий параметр для геометрии зоны отрыва при осесимметричном обтекании модели ЛА со сверхзвуковой струей
Ю.Н. Нестеров

Кинетика нуклеации пересыщенного пара большой плотности
Э.С. Гринац, А.Л. Стасенко

Экспериментальные исследования физических процессов обледенения летательных аппаратов
В.С. Левченко, А.Б. Миллер, Ю.Ф. Потапов, О.Д. Токарев, А.Е. Яшин

О веществах с отрицательной размерностью колебательных спектров
В.М. Кузнецов, К.Б. Терешкина

Поступательно-неравновесный пиролиз в сильно диспергированных смесях газов
М.М. Кузнецов, Л.В. Смотров, С.В. Матвеев

Расчёт шума в салоне самолёта от коррелированных полей около ступенек
А.Н. Котов

Тепловое воздействие горячей газодисперсной струи на твердое тело
Г.В. Моллесон, А.Л. Стасенко

Взаимодействие турбулентного воздушно-капельного потока с твердым телом
И.А. Амелюшкин, А.Л. Стасенко

Моделирование вынужденных колебаний шара в проводящей среде
С.Ю. Маламанов

Восстановление параметров двухфазного потока по анализу распространяющегося в нем монохроматического излучения
И.А. Амелюшкин

Уравнение состояния реального газа в рамках квазихимической кластерной модели
А.В. Гелиев, Ю.Е. Маркачёв

Compression of fibrin networks: nonlinear mechanics and structural changes
O. Kim

Секция фундаментальных основ газового дела

Председатель: В.М. Максимов (д.т.н., профессор)
 Зам. председателя: С.З. Имаев (доцент, к.ф.-м.н.)
 Секретарь: Е.В. Войтенков (специалист)

Дата: 26.12.2014
 Время: 14:00
 Место: ИПНГ РАН ауд. 702

Исследование кинетики гидратообразования
В.С. Янковая

Моделирование низкотемпературных процессов для определения температуры кристаллизации CO₂ в многокомпонентных системах
И.В. Витченко

Исследование безопасности компрессорной станции методами анализа рисков
Г.В. Фридендер

Моделирование и параметрический анализ конвективной диффузии газов разного состава на двухслойной модели пористого пласта ПХГ
Н.А. Чернова

Моделирование влияния эффектов повреждения пласта на производительность газоконденсатных скважин
Н.Н. Михайлов, И.В. Воронич, С.С. Шелепанов

Численный метод решения задачи распределения остаточной нефти в неоднородных промытых пластах
В.И. Полищук, Н.Н. Михайлов

Изменение числа Маха в аэродинамической трубе путем отбора пограничного слоя
С.З. Имаев, М.И. Сафьянников

Секция техники и методики аэрофизического и летного эксперимента

Председатель: В.В. Петров (доцент, к.т.н.)
Зам. председателя: В.Е. Мошаров (д.т.н., доцент)
Секретарь: В.В. Ашитков (асп.)

Дата: 28.11.2014
Время: 12:10
Место: ФАЛТ МФТИ ауд.
246

Измерение поверхностного трения с помощью оптических покрытий
В.Е. Мошаров, Н.С. Ципилев

Измерение геометрических параметров течений газа путем сочетания методов лазерного ножа и видеограмметрии
В.П. Кулеш, Г.Я. Масленников

Бесконтактные измерения параметров движения модели лопасти несущего винта вертолета методом видеограмметрии
П.О. Галеев, В.П. Кулеш, Г.Е. Швардыгулов

Выбор оптимального коэффициента проницаемости перфорации для реализации малоиндукционного обтекания в трансзвуковой АДТ
А.О. Волкова, Е.В. Стрельцов

Влияние влажности на аэродинамические характеристики модели и распределение давления крыла пассажирского самолета
В.С. Типер, А.Р. Горбушин

Анализ результатов термоанемометрических измерений в трансзвуковых АДТ
Д.С. Сбоев

Измерение инерционности пневмотрасс и переходных процессов модулей давления на примере ММД32
А.Ю. Потапов, Г.В. Бирюков

Исследование влияния упругих колебаний модели самолета и поддерживающего устройства на показания датчика угла тангажа и тензометрических весов в аэродинамической трубе Т-128
А.С. Моторин, А.Р. Горбушин

Применение оптического метода видеограмметрии для измерения и визуализации нормальных деформаций поверхности кессона крыла
К.А. Копотева, В.П. Кулеш

Распознавание режимов полёта в интересах вторичной обработки в реальном времени на основе нейронных сетей
Е.С. Цветков

ФУПМ

Факультет управления и прикладной математики

Пленарное заседание

Председатель: А.А. Шананин (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Сопредседатель: И.Б. Петров (член-корр. РАН, д.ф.-м.н.)	Время: 10:00
	Место: МФТИ ауд. 119 ГК

Вычислительные технологии в задачах персонафицированной медицины
Ю.В. Василевский

Суперкомпьютерное и иммитационное моделирование в высокотехнологичных отраслях
О.В. Коваленко

Секция высшей математики

Председатель: Е.С. Половинкин (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: Г.Е. Иванов (д.ф.-м.н., профессор)	Время: 12:20
Секретарь: В.Ж. Сакбаев (д.ф.-м.н., доцент)	Место: МФТИ ауд. 434 ГК

Анализ зависимости конечнократных аппроксимаций равновесной матрицы плотности гармонического осциллятора и функции Вигнера от правил квантования
Л.А. Борисов, Ю.Н. Орлов

Следы форм высших степеней
Р.А. Герцгорин, И.В. Латжин, А.В. Селиверстов

Корректность задачи с начальными условиями для гиперболических дифференциально-разностных уравнений со сдвигами временного аргумента
А. Акбари Фаллахи

О разрешимости задачи Коши для нелинейного уравнения Шредингера с отклоняющимся аргументом
А.Д. Грехнева

Разложение решения вырожденного уравнения Гойна в ряд по вырожденным гипергеометрическим функциям Куммера
Т.А. Ишханян

Uniqueness of weak solutions to transport equation with two-dimensional nearly incompressible BV vector field
S. Bianchini, P. Bonicatto, N.A. Gusev

Представление квантового состояния с помощью функции распределения на плоскости
А.И. Днестрян

О непостоянстве универсальной гравитационной постоянной
В.В. Мартынов, В.В. Мартынов

Граничное управление струной при докритических временах
А.О. Агibalов

Секция квазилинейных уравнений и обратных задач

Председатель: Р.Г. Новиков (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: М.И. Исаев (к.ф.-м.н.)	Время: 13:30
Секретарь: Е.Г. Молчанов (соискатель)	Место: МФТИ ауд. 202 АК

Микролокальный анализ обобщённого преобразования Радона, возникающего в обобщённой модели чистой отрасли
А.Д. Агальцов

Преобразование рассеяния для векторных полей и бездисперсионные интегрируемые системы математической физики. Задача Коши для уравнения Павлова
П.Г. Гриневич, П. Сантини, Д. Ву

Метод задачи Римана–Гильберта в обратном рассеянии при фиксированной частоте
Р.Г. Новиков

Гельдер-логарифмические оценки устойчивости в обратной задаче Гельфанда
М.И. Исаев

О решении квазилинейной вариационной задачи, связанной со стационарными однородными уравнениями Навье–Стокса
А.А. Фонарёв

Численное моделирование функционального подхода для восстановления векторных полей в акустической томографии
А.С. Шуруп, О.Д. Румянцева

Устойчивое вычисление линейных функционалов для некоторых обратных задач электродинамики
А.А. Фирсова, А.М. Вшивневский

Применение матричных функций Грина для анализа коэффициента рассеяния точечной рефракционно-плотностной неоднородности среды
К.В. Дмитриев

Обратная задача для равновесной плазмы в токамаке
А.С. Демидов

О разрешимости уравнения Веселова–Новикова в пространствах Бургейна
А.В. Казейкина

Секция математических основ управления

Председатель: Ю.А. Флёров (член-корр. РАН, д.ф.-м.н.)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: С.А. Гуз (к.ф.-м.н.)	Время: 10:00
Секретарь: Е.О. Черноусова (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 903 КПМ

О переходных функциях марковского случайного поиска
А.С. Тихомиров

О робастном управлении в случайной среде, характеризуемой нормальным распределением доходов с различными дисперсиями
А.Н. Лазутченко, А.В. Колмогоров

Оценка вероятности падения стоимости акций ниже заданного уровня
С.Л. Семаков

Применение стохастического онлайн-МЗС к задачам об однотоочечных многоруких бандитах
Ф.А. Федоренко

Модели выбора, замены и расчета количества оборудования в задачах модернизации предприятий с дискретным характером производства
К.С. Павлов, Е.Н. Хоботов

Динамическая модель коллективного выбора
И.В. Козицин

Секция математического моделирования в экономике, экологии и социологии

Председатель: И.Г. Поспелов (член-корр. РАН, д.ф.-м.н.)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: Н.Н. Оленев (к.ф.-м.н., доцент)	Время: 10:00
Секретарь: А.А. Жукова (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 202 ЛК

Применение принципов статистической физики при исследовании конфликтной игры
Д.В. Зайцев, В.Е. Салов

Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен
Н.А. Андреев

Исследование рациональности биржевой статистики с помощью непараметрического метода
В.В. Рязанов

Модель влияния коррупции на экономику
О.С. Балашов

Задачи оптимизации в динамической модели венчурного инвестирования
В.А. Остапов

Различные интерпретации равновесий макросистем в лингвистике
К.В. Чепурченко, С.Е. Городецкий

Секция экспериментальной экономики

Председатель: И.С. Меньшиков (к.ф.-м.н., доцент)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: А.Н. Чабан (заведующий лабораторией)	Время: 10:00
Секретарь: Т.С. Бабкина (аспирант)	Место: МФТИ ауд. 202 ЛК

Определение рабочего диапазона когнитивной нагрузки стабильного метода в экспериментах с принятием решений
И.С. Меньшиков

Равновесные кусочно-линейные стратегии в двойном аукционе с закрытыми ставками
С.Р. Миллякин, И.С. Меньшиков

Неприятие неравенства и его влияние на отношение к риску
Т.С. Бабкина, Е.М. Лукинова, И.С. Меньшиков, О.Р. Меньшикова

Гендерные различия в поведении участников социально-экономического эксперимента
О.Р. Меньшикова, И.С. Меньшиков, А.О. Седуш

Применение методов экспериментальной экономики для изучения взаимосвязи отношения к риску и результатов психологических тестов
Р.И. Яминов

Влияние просоциальной установки на поведение участников социально-экономического эксперимента
Т.С. Бабкина, О.Р. Меньшикова, И.С. Кириллов

Теория проспектов Канемана–Тверски как следствие неравномерности распределения психологических типов

О.Р. Меньшикова, И.С. Меньшиков

Взаимосвязь стабิโลграфических данных и поведенческих характеристик в лабораторных экспериментах «Буквы»

Р.И. Яминов, И.С. Меньшиков

Секция информатики

Председатель: И.Б. Петров (член-корр. РАН, д.ф.-м.н.)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: В.Е. Карпов (к.ф.-м.н., доцент)	Время: 14:00
Секретарь: Н.И. Хохлов (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 910 КПМ

Применение линеаризованного графа потока управления в модели статического анализа состояний гонок в многопоточных программах

В.А. Битнер

Информация, классификация и системный подход

В.В. Рыков

Разработка численных методов моделирования волновых процессов в гетерогенных средах

А.В. Фаворская

Ультразвуковая дефектоскопия горизонтального расслоения в головке рельса

А.В. Фаворская, Н.И. Хохлов

Методы экстраполяции аудиосигнала для системы реального времени

А.О. Бондарь

Кластеризация многомерных траекторий управляемых объектов

М.О. Солнцева, Б.Г. Кухаренко

Сравнение подходов к оценке сейсмостойкости кирпичных сооружений

В.И. Голубев, И.Б. Петров, R. Khare, A. Sharma, S. Malviya, Н.И. Хохлов

Модифицированный генетический алгоритм для фрактального сжатия изображений

Н.Н. Ефанов

Оценка размера рабочего набора гостевой ОС на основе её внутренней информации

Р.М. Максудова

Дедупликация страниц исполняемого кода драйверов в ОС Windows

М.В. Кудинова

Профилировка коллизий, связанных с высокой плотностью захвата синхронизационных примитивов

О.В. Кристаль

Однородность виртуализационных событий, порожденных различными операционными системами

Л.Б. Маркеева, А.Л. Мелехова

Решение прямых и обратных задач с помощью интегралов Кирхгофа

А.В. Фаворская, В.И. Голубев

Модели атак на подсистемы лицензирования программного обеспечения

Д.С. Исупов

Имплементация копирования при записи в страницы неподкачиваемого пула памяти в ОС Windows

М.В. Кудинова

Метод CSR как уточнение метода K-SVD для удаления шума из изображения

М.В. Колдаева

Расчет волновых откликов от пластов неоднородностей в задачах сейсморазведки

М.В. Муратов

Применение разрывного метода Галёркина при моделировании волновых процессов на примере задачи сейсморазведки

Д.Н. Ворощук

Динамическая система планирования нагрузки распределенного кластера, использующего виртуальные машины и контейнеры как средство виртуализации

И.А. Пясс

Численное решение модельной задачи Коши p -адического уравнения ультраметрической диффузии

А.Ю. Субботина

Численное моделирование волновых процессов в железнодорожном пути

В.А. Миряха, А.В. Санников

Численное моделирование задач арктической георазведки сеточно-характеристическим методом

Д.И. Петров, Н.И. Хохлов, В.И. Голубев, А.В. Фаворская

Эффективный учёт атмосферы в задачах моделирования электроразведки и возникающие матрицы

Н.Б. Явич

Моделирование откликов от сложных трещиноватых структур с использованием сеточно-характеристического метода

В.А. Бирюков, М.В. Муратов, А.В. Фаворская

Автоматический поиск состояний гонок в ядре ОС Linux

А.Д. Коновалов, Д.С. Вьюков

Численное моделирование задач шельфовой сейсморазведки разрывным методом Галеркина на неструктурированных треугольных сетках

В.А. Миряха

Компьютерное моделирование последствий динамических воздействий на высотные сооружения

Пьи Зейн Аунг, В.И. Голубев

«Незаметная» живая миграция программных систем

П.О. Тихомиров

Применение технологий параллельного программирования для систем с общей памятью для распараллеливания решения гиперболических систем уравнений

А.М. Иванов, Н.И. Хохлов

Численный анализ возмущений в железнодорожной насыпи с карстовым включением, инициированных внешним воздействием

А.В. Санников

Сравнительный анализ результатов тестирования персональных компьютеров и мобильных устройств

Д.В. Саргин, А.А. Соболев, С.Н. Поздняков

Численное моделирование соударения массивных ледовых образований с нефтедобывающими платформами

В.А. Миряха, Д.А. Кучевский, А.В. Санников

Применение генетических алгоритмов для эффективного решения задачи навигации

М.А. Борисьяк, А.Е. Устюжанин

Реализация и анализ производительности оптимизированной для записи структуры данных для индексации данных на диске

Л.В. Иваничкина

Об эффективных рандомизированных алгоритмах поиска вектора PageRank

Д.Ю. Дмитриев, А.А. Золотарев

Применение нейронной сети для автоматической классификации электронной почты пользователя

А.А. Соболев, А.В. Соболева

Математическое моделирование разрушений на гексаидральных сетках в трехмерном случае

Д.П. Григорьевых, Н.И. Хохлов

Изучение статистических характеристик реальных файловых систем на основе анализа архивов пользователей

А.А. Верин

Метод обработки изображений для автоматического рисования портретов рукой-манипулятором

А.И. Бойко, М.П. Матросов

Использование алгоритмов навигации для автоматического построения обратного маршрута

Д.А. Шепелев, А.Е. Устюжанин

Оптимизация алгоритмов декодирования инструкций для виртуальной машины Parallels-ARM

О.Н. Пономарев

Динамическое управление энергопотреблением в системах десктопной виртуализации

И.Ш. Яхин

Машинное обучение в оптимизации работы toro-триггера в экспериментах LHCb CERN

А.Е. Устюжанин, Е.М. Хайруллин, Т.Н. Лихоманенко

Современные техники минимизации кода в клиентских приложениях на примере реализации почтового клиента

А.А. Соболев, А.В. Соболева

Эмуляция сетевой карты SMSC LAN9512/14 для кросс-платформенного эмулятора OMAP4 как виртуального USB-устройства

Н.Н. Ефанов

Верификация работы APIC

А.А. Скубачевский

Обзор и сравнение производительности файловых систем на основе LSM-деревьев в разных режимах в зависимости от выбора размеров компонент

К.Ю. Татунов

Исследование применения параллельных вычислений на GPU для оптимизации решателя разреженных СЛАУ

А.В. Филимонов, П.Ю. Солдатов, А.В. Киселёва

Системы безопасности для запуска программ, разработанных студентами

Д.А. Подлесный, Д.Ю. Дербышев, А.В. Третьяков, А.А. Шумилин, Т.Н. Дербышева

Облачная SaaS-платформа для научно-технических расчетов

С.В. Трубицын, О.В. Саяпин

Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания и прогнозирования

Председатель:	Ю.И. Журавлев (академик РАН, д.ф.-м.н)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	К.В. Рудаков (член-корр. РАН, д.ф.-м.н.)	Время:	15:30
Секретарь:	Ивахненко Андрей Александрович (к.ф.-м.н.)	Место:	МФТИ ауд. Б. Физ. ГК

Согласование прогнозов иерархических временных рядов как задача поиска равновесия Нэша в антагонистической игре

М.М. Стенина

Краткосрочное предсказание музыкальных произведений с помощью последовательностей аккордов

М.П. Матросов, В.В. Стрижов

Восстановление панельной матрицы и ранжирующей модели в разнородных шкалах

О.Ю. Бахтеев

Проблема мультиколлинеарности при выборе признаков в регрессионных задачах

А.М. Катруца

Топологический анализ пространства параметров в задаче выбора мультимodelей
А.А. Адуенко, В.В. Стрижов

Алгоритм построения квалификационного теста
Н.А. Бессарабов

Создание трехмерных минералогических карт образцов горных пород на основе рентгеновской микротомографии и электронной микроскопии с рентгеновским энергодисперсионным детектором
И.А. Варфоломеев, И.В. Якимчук

Детектирование и идентификация карьерных взрывов на малоапертурных сейсмических станциях «Михнево» и «Монаково»
К.С. Непелина

Локальное прогнозирование временных рядов с использованием инвариантных преобразований
М.В. Кузнецова

Краткосрочное прогнозирование скоростей движения автомобильного транспорта с использованием алгоритмической композиции
Н.В. Антипова, Ю.В. Чехович

Классификатор на основе лексем
И.М. Шагадеев

Оптимизация параметров существенно нелинейных регрессионных моделей с учетом погрешности как зависимых, так и независимых переменных в обучающей выборке
Г.И. Рудой

Выбор оптимальной модели классификации физической активности по измерениям акселерометра
М.С. Попова

Формирование однородных обучающих выборок для задач медицинской диагностики
И.В. Ефимова

Оптимизация числа тем в вероятностных тематических моделях с помощью регуляризатора строкового разреживания
А.В. Плавин

Об оценке оптимальной ширины ядра в ядерной оценке плотности вероятности
И.А. Коноваленко, Т.Д. Тюпина

Одновременная кластеризация набора временных рядов и соответствующих им прогностических моделей
А.Н. Литатова

Распознавание типа физической активности человека по данным, полученным с акселерометра мобильного телефона
А.Д. Игнатов

Сравнение различных методов восстановления матрицы Φ в задаче мультимодального тематического моделирования
А.Р. Марценюк

Оптимальное разделение на кластеры с точки зрения функционала полного скользящего контроля
И.В. Ганусевич

Секция систем математического обеспечения

Председатель: В.А. Серебряков (д.ф.-м.н., профессор)
Зам. председателя: К.Б. Теймуразов (специалист)

Дата: 29.11.2014
Время: 14:00
Место: МФТИ ауд. 907 КПМ

Разработка цифровой библиотеки предприятия на основе модели данных Microsoft SharePoint
К.А. Косолапов

Семантическая интеграция и обогащение библиотечных данных
К.А. Косолапов

Система для вычислений в рамках проекта по предоставлению данных по теплофизике
Р.И. Хайруллин

Интеграция данных об особо охраняемых природных территориях на базе модели INSPIRE
Д.С. Матлин

Разработка цифровой библиотеки географических карт
О.А. Куркотов

Система управления командными турнирами
О.С. Овласюк

Проектирование и использование онтологии личной информации
А.А. Бездушный

Обзор методов формальной верификации семантически-аннотированных моделей потоков работ
Ф.В. Яременко

Использование тезаурусов для навигации по публикациям с помощью облака тегов
Г.В. Пузров

Секция системного программирования и программной инженерии

Председатель: В.П. Иванников (академик РАН)
Зам. председателя: В.А. Петрухин (д.т.н.)

Дата: 27.11.2014
Время: 10:00
Место: МФТИ ауд. 428 ГК

Поиск клонов кода на основе семантического анализа программы
С.С. Саргсян, Ш.Ф. Курмангалеев, А.А. Белеванцев

Реализация клиентского приложения системы поддержки здорового образа жизни в МФТИ
А.И. Запара, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин, А.В. Петрухин

Создание системы определения сердечного ритма по видео лица с веб-камеры
И.И. Коваль, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин

Оптимизация маршрутов такси для совместного использования несколькими людьми
Б.М. Урман

Разработка мобильного приложения для индивидуального мониторинга психофизиологического состояния и оценки функциональных резервов организма
С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, В.А. Петрухин, В.Н. Селуянов, Р.Р. Фаткуллин

Система управления секциями для Лектория МФТИ
А.В. Быхун, А.А. Манаенкова, Т.В. Пустовой

Секция вычислительной математики

Председатель: А.С. Холодов (чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н.)
Зам. председателя: С.С. Симаков (к.ф.-м.н.)
Секретарь: А.И. Лопато (аспирант)

Дата: 29.11.2014
Время: 10:00
Место: МФТИ ауд. 603 КПМ

О методах стохастического моделирования в анализе микронеоднородных сред
А.Н. Хлюпин, О.Ю. Динариев

Анализ результатов трехмерного моделирования влияния головной ударной волны Челябинского метеорита на поверхность Земли

М.Н. Петров, А.Д. Дашкевич

Мозаично-скелетонный метод и численное решение скалярной задачи дифракции

М.Ю. Талтыкина, А.А. Каширин

Улучшение докинга антитела и антигена с использованием SAXS-исследования

Д.Р. Баймурзина

Реализация распределенного метода длинных характеристик с использованием GPU ускорителей

И.В. Цыбулин, Ю.И. Скалько

Метод нахождения фазового равновесия в задачах многофазной многокомпонентной фильтрации

А.В. Шевченко, И.В. Цыбулин

Секция динамики и управления движением космических аппаратов

Председатель:	М.Ю. Овчинников (д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	С.А. Мирер (д.ф.-м.н., профессор)	Время:	09:00
Секретарь:	Я.В. Маштаков (бакалавр)	Место:	МФТИ ауд. 528 ГК

Модели геомагнитного поля в задачах ориентации искусственных спутников Земли

А.В. Пичужкина, Д.С. Ролдугин

Влияние возмущений на точность стабилизации при отслеживании маршрутов на поверхности Земли

Я.В. Маштаков, С.С. Ткачев

Обзор средств и методов определения движения гибких элементов конструкции космических аппаратов

С.А. Шестаков, Д.С. Иванов

Построение электромагнитного управления тремя спутниками, движущимися в группе. Анализ алгоритма взаимодействия и исследование асимптотик

А.И. Шестопёров, С.С. Ткачев

Предотвращение столкновения летящих в группе спутников при управлении с использованием аэродинамической силы сопротивления

М.С. Кушнирук, Д.С. Иванов

Выбор номинальной орбиты вокруг коллинеарных точек либрации в случае нештатной задержки коррекции

М.Г. Ширококов, С.П. Трофимов

Исследование алгоритмов управления движением группы спутников с использованием силы солнечного давления

Р.В. Досаев, С.С. Ткачев

Динамически инвариантное масштабирование параметров космических аппаратов с солнечным парусом

С.П. Трофимов

Уточнение траектории перелета с околоземной орбиты на орбиту вокруг точки либрации с помощью метода продолжения по параметру

О.В. Козлова, М.Г. Ширококов

Секция математических и информационных технологий

Председатель:	О.М. Белоцерковский (академик РАН, д.ф.-м.н.)	Дата:	25.11.2014
Зам. председателя:	П.С. Уткин (к.ф.-м.н., доцент)	Время:	11:00
Секретарь:	А.А. Попов (аспирант)	Место:	ИАП РАН, кабинет 13

Режимы течения между вращающимися цилиндрами
Ф.А. Максимов

О течениях между вращающимися дисками
Ф.А. Максимов

Об аэродинамической интерференции при обтекании двух тел
Ф.А. Максимов

Применение WENO-схем на треугольных сетках для численного интегрирования двумерного линейного уравнения переноса
А.И. Лопато, П.С. Уткин

Математическое моделирование океанических течений около тел, движущихся с постоянной скоростью
П.В. Матюшин

Трёхмерный эллиптический генератор структурированных сеток
Д.В. Ластовичек, Ю.Д. Шевелев

Бифуркационная модель турбулентного течения вязкого сдвигового слоя
С.А. Козлов

Применение методов деформации и улучшения качества расчетных сеток для задач с изменяющейся во времени расчетной областью
И.В. Ериклинцев

Дозвуковые панельные методы в обеспечении проектной оценки нелинейных аэродинамических характеристик
Ю.Д. Шевелев, Н.А. Егоров

Моделирование обтекания V-образных крыльев со сверхзвуковыми кромками
Ф.А. Максимов, Н.А. Остапенко

О задаче поиска конечного объёма, включающего заданную точку
П.А. Пасынков, И.В. Семенов, И.Ф. Ахмедьянов

Внедрение и верификация SADES модели турбулентности в гибридный LU-SGS+GMRES метод для моделирования течений в каналах
Д.О. Пилко, И.В. Семёнов

Влияние начальных и граничных условий на возникновение вихревых каскадов в сдвиговом слое
А.П. Вазрушева, С.В. Фортова

Секция математического моделирования и вычислительного эксперимента

Председатель:	Ю.Г. Евтушенко (академик РАН, профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	В.М. Кривцов (к.ф.-м.н., доцент, член-корр. РАН)	Время:	15:30
Секретарь:	Б.В. Ганин (студент)	Место:	МФТИ ауд. 115 КПМ

Операторный метод стохастизации одношаговых процессов
Е.Г. Ефферина

Математическое моделирование динамики испаряющейся коллоидной жидкости в ячейке под шаблоном из концентрических колец
К.С. Колегов

Построение и анализ имитационной модели управления очередями на маршрутизаторе
Д.М. Шалдыбина, М.Н. Геворкян

Модельные оценки эффективности ослабления и предотвращения глобального потепления климата
Т.И. Фархутдинов

Распределение электромагнитного поля в прямоугольном волноводе с многослойной диафрагмой
Е.Д. Деревянчук

Подготовка аппаратного комплекса верификации модели модуля управления типа RED
Т.Р. Велиева

Метод восстановления длин многосекционной диафрагмы с экспериментальной верификацией
А.С. Шутков, Е.Д. Деревянчук

Распространение поляризованных электромагнитных волн в нелинейной среде
В.Ю. Курсеева

Численное решение задач Лионса и Губеля для упругих пластин
А.Л. Скиба

Математическое моделирование гемодинамики головного мозга
Н.Р. Урманцева, В.А. Галкин

Метод расчета пропускной способности аэропорта в зависимости от норм бокового эшелонирования в аэродромной воздушной зоне
А.А. Филонова, П.В. Филонов

Две задачи о сокращении избыточности в представлении данных
А.А. Бедринцев, В.В. Чепыжов

Новый метод нахождения проекции заданной точки на множество решений прямой задачи линейного программирования
Б.В. Ганин

Численное моделирование электромагнитных характеристик насыщенных пористых сред с учетом влияния поверхностных эффектов
А.Ю. Демьянов, О.Ю. Динариев, Д.А. Лисицын

Разработка последовательной процедуры детектирования «максимального» из трех наблюдаемых в шуме объектов
Г.П. Мельникова, Б.С. Дарховский

Равновесные модели транспортных потоков. Популяционная теория игр. Задача Нестерова–де Пальмы
Д.И. Камзолов

Секция синергетики и вычислительной нанофизики

Председатель: Г.Г. Малинецкий (д.ф.-м.н.)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: В.Д. Левченко (к.ф.-м.н.)	Время: 14:00
Секретарь: А.В. Закиров (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 903 КПМ

К вопросу о построении карты глубин изображения на основе нескольких фотографий, сделанных с разных ракурсов
А.Г. Лавров

Использование библиотеки Symbalg для анализа и работы с графом зависимостей численной схемы
С.А. Жданов, А.В. Иванов

Моделирование напыления тонких пленок методами молекулярной динамики с локально-адаптивным выбором шага интегрирования
И.А. Юдинцев, А.В. Иванов

Выбор оптимальной численной схемы для численного моделирования магнетиков «атом в атом»
Е.В. Зипунова, А.В. Иванов

Оценка эффективности алгоритма DiamondTorge реализации численного метода RKDG для моделирования трехмерных задач нестационарной газовой динамики
Б.А. Корнеев, В.Д. Левченко

Диффузия и подвижность ионов в неполярной простой жидкости
А.В. Ланкин, Г.Э. Норман, М.А. Орехов

Резонансные свойства суперпарамагнетиков при малых амплитудах внешнего периодического поля
С.А. Хилков, А.В. Иванов

Резонансные явления в расширенном уравнении Матъе
В.П. Семёнов, А.В. Тимофеев

Исследование динамических систем с позиций сложности и возможности вычислений
А.А. Гладкиз, Г.Г. Малинецкий

Секция анализа систем и решений

Председатель: А.А. Шананин (д.ф.-м.н, профессор)	Дата: 29.11.2014
Секретарь: Е.Г. Молчанов (соискатель)	Время: 17:00
	Место: МФТИ ауд. 202 ЛК

Оценка мощности непараметрических тестов аксиом выявленного предпочтения и обобщённый непараметрический метод обработки бюджетной статистики
Н.И. Клемашев, А.А. Шананин

О функционировании низко конкурентоспособных отраслей в условиях экономической глобализации
Н.К. Обросова, А.А. Шананин

Анализ ценовых показателей оптового рынка электрической энергии и мощности в целях выделения локальных рынков
Д.В. Володин, Т.А. Васьковская

Об энтропии как функции Санова и Больцмана в моделях стохастической химической кинетики с непостоянными коэффициентами реакций
В.В. Казанцева

Анализ процессов формирования доходов и расходов государственного бюджета РФ
Я.С. Пронин, В.А. Стукалюк

Обобщение модели равновесного распределения транспортных потоков Бэкмана на случай учёта затрат на преодоление перекрестков
Т.С. Бабичева

Секция теоретической информатики

Председатель: В.К. Леонтьев (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: С.П. Тарасов (к.ф.-м.н., доцент)	Время: 12:00
Секретарь: И.В. Козлов (аспирант)	Место: МФТИ ауд. 903 КПМ

Распределенная коммуникационная сложность построения остовного дерева
М.Н. Вялый, И.М. Хузиев

О возможностях и ограничениях автоматов со словарём (Set Automata)
А.А. Рубцов

Алгоритм вычисления класса дифференциальной формы по дискретным данным
С.П. Тарасов

Алгоритм решения достаточно устойчивой задачи минимального разреза
И.В. Козлов

Нижняя оценка сложности разделения четных и нечетных перестановок
А.В. Бабенко, М.Н. Вялый

Секция структурных методов статистики и оптимизации

Председатель: В.Г. Спокойный (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: Б.Т. Поляк (д.т.н., профессор)	Время: 13:00
Секретарь: Ю.В. Дорн (аспирант)	Место: МФТИ ауд. 119 ГК

Адаптация метода невязки для оценивания распределений с тяжелыми хвостами
Т.Д. Тюпина

Теорема Бернштейна–фон Мизеса в непараметрическом случае
Ф.О. Гончаров, П.Е. Максим, В.Г. Спокойный

О модификации метода зеркального спуска для безградиентной оптимизации
А.А. Лагуновская

Обобщение одного метода зеркального спуска на случай произведения симплексов
Ф.А. Федоренко

Сравнение методов балансировки классов для решения задачи несбалансированной бинарной классификации
А.Ю. Папанов, Е.В. Бурнаев, П.Д. Ерофеев

Допустимый двойственный аффинно-масштабирующий метод с наискорейшим спуском для линейной задачи полуопределенного программирования
В.А. Стукалюк, В.Г. Жадан, Я.С. Пронин

Способ вывода из зеркального спуска оценки для многоруких бандитов
И.Н. Усманова

Оценка плотности распределения с помощью максимального правдоподобия
С.А. Довгаль, В.Г. Спокойный

Об эффективных численных методах решения задач энтропийно-линейного программирования в случае разреженных матриц
А.В. Гасников, Е.В. Гасникова

Детектирование аномалий на основе ядерных методов
Д.С. Смоляков, Е.В. Бурнаев, П.Д. Ерофеев

О концентрации целевого параметра в статистических моделях с растущей размерностью
М.Е. Панов

Семипараметрическая оценка максимума правдоподобия в задаче регрессии с ошибками в переменных
Е.Ю. Клочков, Д.В. Беломестный, В.Г. Спокойный

Секция численного моделирования высокоскоростных течений газа

Председатель: С.В. Утюжников (д.ф.-м.н.)	Дата: 21.12.2014
Зам. председателя: В.А. Титарев (к.ф.-м.н.)	Время: 11:00
Секретарь: А.В. Чикиткин (аспирант)	Место: МФТИ, ауд. 606 КПМ

Гибридные бикомпактные схемы с минимальной диссипацией для уравнений гиперболического типа
М.Д. Брагин, Б.В. Rogov

Сравнение численных методов решения задачи о распаде разрыва для химически реагирующего газа
А.А. Тамбова, В.А. Титарев

Способ построения компактных схем высокого порядка аппроксимации для гиперболических уравнений
А.В. Чикиткин, Б.В. Rogov

Расчет обтекания шара вязким химически реагирующим газом. Модуль равновесной химии в солвере лаборатории FlowModellium Lab
М.Н. Петров, С.А. Васильевский, В.А. Титарев

Развитие метода декомпозиции областей для моделирования турбулентных пристенных течений
Д.П. Корнев, С.В. Утюжников

Исследование турбулентного теплообмена на поверхности полусферы
М.А. Пугач, В.В. Горский

Численное моделирование распространения трёхмерного пакета возмущений в сверхзвуковом пограничном слое над пластиной
А.В. Новиков

Расчет линии начала ламинарно-турбулентного перехода в трехмерных пограничных слоях при помощи программы HSFS
А.О. Образ, А.В. Федоров

Гиперзвуковая аэротермобаллистика метеорных скоростей
Г.А. Турский

Торможение разреженного газа в микроканале
Н.А. Конопелько, В.А. Титарев, Е.М. Шахов

Секция методов компьютерного моделирования для решения прикладных задач

Председатель: В.П. Соловьев (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: О.В. Коваленко (к.ф.-м.н.)	Время: 13:30
Секретарь: Д.Б. Седов (к.ф.-м.н.)	Место: МФТИ ауд. 202 ЛК

Численное исследование формирования дорожки Кармана, сходящей с усеченной задней кромки симметричного профиля
М.А. Засимова, Н.Г. Иванов

Опыт использования многоуровневого алгоритма оптимизации при численном моделировании течения в канале с 90-градусным поворотом
Е.В. Колесник, Е.М. Смирнов, Д.О. Панов

Поправка на кривизну линий тока и вращение для модели турбулентности SST
А.С. Стабников, А.В. Гарбарук

Численное исследование течения в следе за тором
А.И. Дьякова, А.М. Левченя

Методика расчета неизотермической и двухкомпонентной задач фильтрации
П.А. Машенькин

Обзор задачи оптимизации работы сортировочной станции на железной дороге
А.А. Казаков

Динамическое конфигурирование параметров универсального препроцессора с помощью языка XML Schema для подготовки исходных данных задач моделирования
А.Д. Черевань, А.Г. Надуев, Д.А. Кожеев

Организация распределенного многопользовательского режима подготовки исходных данных для решения задач компьютерного моделирования методами базы данных
А.Г. Надуев, А.Д. Черевань, Д.А. Кожеев

Создание модели определения времени прохождения перегона поездом по статистическим данным
Е.Ю. Бобарико

Оптимизация пассажиропотоков в московском метрополитене
Д.С. Фалеев

Секция проблем реалистической визуализации и восприятия человеком-оператором сложных режимов деятельности

Председатель: В.А. Петрухин (д.т.н., профессор)	Дата: 27.12.2014
Зам. председателя: А.В. Терпугов	Время: 10:00
	Место: МФТИ ауд. 428 ГК

Реализация программного решения для кластерного анализа направления взгляда летчика на базе операционной системы Windows
А.О. Тараймович, К.Е. Тараймович, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин, Ю.О. Погребняк, В.О. Рузов

Подсистема количественной и качественной оценки психофизиологического состояния оператора (летчика) в процессе выполнения ответственных этапов пилотирования
А.И. Запара, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин, А.А. Даньшин

Разработка системы GPS- и кардиомониторинга для пилотов малой авиации
С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, В.А. Петрухин, А.В. Пономаренко

Сравнительный анализ изучения электрической активности и гемодинамических процессов как средств получения данных о сердечной активности человека
В.О. Рузов, В.А. Петрухин, А.О. Тараймович, Ю.О. Погребняк

Реализация индивидуального программного решения для мониторинга психофизиологического состояния на базе мобильной операционной системы Windows Phone
Ю.О. Погребняк, А.О. Тараймович, В.О. Рузов

Чего следует ожидать от r -алгоритма Шора при решении задач энтропийно-линейного программирования большой размерности?
П.И. Стецюк

Реализация системы оценки резервов внимания летчика
Ю.П. Цигин, Д.А. Гребнев, В.А. Петрухин, С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, А.В. Пономаренко

Секция вычислительных технологий и моделирования

Председатель:	Е.Е. Тыртышников (академик РАН, д.ф.-м.н.)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	Ю.В. Василевский (д.ф.-м.н., профессор)	Время:	11:00
Секретарь:	А.А. Данилов (к.ф.-м.н.)	Место:	ИВМ РАН, ауд. 727

Об одном подходе к математическому моделированию распространения нефтяного загрязнения в морской среде и определении риска загрязнения охраняемых зон
Н.А. Асеев, В.И. Агошков

Методы сегментации мягких тканей организма человека
А.А. Данилов, А.С. Юрова

Создание динамико-статистической модели атмосферы для региона Западной Сибири
А.О. Дементьев, А.И. Чаверо

Влияние периода оребрения на характеристики устойчивости течения Пуазейля
Н.В. Ключнев

Математическое моделирование динамики клеток иммунной системы в лимфоузле
Д.С. Гребенников

Моделирование структуры микроциркуляторного русла при опухолевом ангиогенезе
Н.О. Городнова

Численная реализация модели динамики ВИЧ-инфекции и оптимального лечения
Е.Д. Боеру, Г.А. Бочаров

Исследование двух обратных задач в рамках моделирования акваторий с «жидкими» границами
Т.О. Шелопут, В.И. Агошков

Модель учета скважин при расчете двухфазной фильтрации на анизотропных неструктурированных сетках
В.К. Крамаренко, К.Д. Никитин

Спектральный метод исследования скрытых цепей Маркова на основе разложения в тензорный поезд
М.А. Кузнецов, И.В. Оселедец

Методы обработки ЭЭГ/фМРТ сигналов
П.В. Харюк, И.В. Оселедец, В.Л. Ушаков

ФПФЭ

Факультет проблем физики и энергетики

Пленарное заседание

Председатель:	А.Г. Леонов (д.ф.-м.н., профессор, декан ФПФЭ)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	А.В. Родин (к.ф.-м.н.)	Время:	17:00
Секретарь:	А.А. Комарова (инженер)	Место:	МФТИ ауд. 119 ГК

Современные сверхпроводниковые приборы для радиоастрономии, систем безопасности и связи
А.А. Корнеев

Методы управления динамикой магнитных топологических солитонов в спинтронных наноструктурах с помощью спинового тока, спин-холл эффекта, спин-орбитального взаимодействия и прямого действия электрического поля на магнитную анизотропию вещества
К.А. Звездин, А.Д. Белановский, П.Н. Скирдков, А.В. Хвальковский, А.К. Звездин

Искусство научных презентаций
И.В. Рощин

Секция нанооптики и спектроскопии

Председатель:	Е.А. Виноградов (член-корр. РАН)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	Ю.Г. Вайнер (профессор)	Время:	10:00
Секретарь:	А.В. Летохова (ведущий инженер)	Место:	ИСАН Конференц-зал

Решёточная ангармоничность и мягкая полярная мода в монокристалле ферримагнитного гексаферрита М-типа $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$
А.Е. Сашин, А.С. Михайкин, В.И. Тограшев, Е.С. Жукова, Б.П. Горшунев, А.Г. Разумная, Ю.И. Юзюк, А.С. Прохоров, А.А. Буш, M. Dressel

Кластеры не прямых экситонов в ловушке
Е.И. Хохряков, Ю.Е. Лозовик

Изучение динамики генерации твердотельного лазера с неустойчивым резонатором
Д.О. Головин, Р.Р. Гаязов, Б.В. Лакатош

Исследование временной формы генерации твердотельных лазеров с различными типами резонаторов
Б.В. Лакатош, Д.О. Головин, Р.Р. Гаязов

Поверхностные плазмон-поляритоны в трехмерных дираковских полуметаллах
О.В. Котов, Ю.Е. Лозовик

Излучение ансамбля кубитов в волноводе
Е.С. Редченко

Исследование фотолюминесценции Si-V центра в алмазе под давлением
И.Д. Ильичев, С.Г. Ляпин, В.А. Давыдов, А.В. Разманина

Локальные волны плотности в газах двумерных наклонных диполей
А.К. Федоров, И.Л. Курбаков, Ю.Е. Лозовик

Спектральные особенности монокристаллов $\text{SmCr}_3(\text{VO}_3)_4$
Е.А. Добрецова, К.Н. Болдырев, Б.З. Малкин

Терагерцовая спектроскопия антиферромагнетика $\text{Ni}_3\text{V}_2\text{O}_6$
А.Д. Молчанова, К.Н. Болдырев, Р.В. Писарев

Наблюдение трёх фазовых переходов в ферроборате гольмия по линиям поглощения ионов Ho^{3+}
Д.А. Ерофеев, Е.П. Чукалина, М.Н. Попова

Инфракрасные фононы в кристаллах $\text{GdFe}_3(\text{VO}_3)_4$ и $\text{TbFe}_3(\text{VO}_3)_4$
С.А. Климин, М.А. Кащенко, А.Б. Кузьменко

Исследование механизма формирования и самоорганизации эрозионных ячеек на поверхности катода в отрицательном коронном разряде
А.А. Петров, Р.Х. Амиров, С.А. Баренгольц, Е.В. Коростылев, Н.В. Пестовский, С.Ю. Савинов, И.С. Самойлов

Секция космической физики

Председатель:	Л.М. Зелёный (академик РАН, д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	25.11.2014
Зам. председателя:	М.С. Долгоносов (к.ф.-м.н.)	Время:	10:00
Секретарь:	А.А. Киселёв (студ.)	Место:	ИКИ РАН, ауд. 408

Формирование бара в Галактике
Э.И. Юмагулова, Е.В. Поляченко

Алгоритм вычисления функции распределения скоростей ионов по данным прибора анализа космической плазмы «АРИЕС-Л»
С.Д. Шувалов

Влияние захваченных ионов на экранировку поглощающей заряд сферы в бесстолкновительной плазме
А.А. Киселёв, В.Л. Красовский, М.С. Долгоносов

Исследование фронтов межпланетных ударных волн с высоким временным разрешением прибором БМСВ на спутнике Спектр-Р
О.В. Сапунова, Н.Л. Бородкова, Г.Н. Застенкер

Триггерное излучение, возбуждаемое ленгмюровской волной в неоднородной плазме
М.А. Евдокимова, Д.Р. Шкляр

Возбуждение неустойчивости, вызванное неоднородным распределением плотности энергии в авроральной области
А.А. Ильясов, А.А. Чернышов, М.М. Мозилевский, И.В. Головчанская, Б.В. Козелов

Модуляционная неустойчивость и возбуждение неоднородностей концентрации в плазме запыленной ионосферы
Т.И. Морозова, С.И. Копнин, С.И. Попель

Темпы потери массы экзопланетами типа «горячий юпитер» с газовыми оболочками различных видов
А.А. Черенков, Д.В. Бисикало, П.В. Кайгородов

Обнаружение телекоммуникационных связей локального тропического циклогенеза юго-западной части Тихого океана и особенностей глобальной циркуляции атмосферы Земли
А.И. Судаков, Е.А. Шарков

Фазовые превращения и обмен воды между атмосферой и поверхностью в численной модели общей циркуляции атмосферы Марса
Д.С. Шапошников, А.В. Родин

Геострофическая модель магнитогидродинамической турбулентности в солнечном тахоклине

С.И. Сафонов, А.С. Петросян

Моделирование магниторотационной сверхновой

Е.А. Сжиба, С.Г. Моисеенко

Секция лазерных систем и структурированных материалов

Председатель:	И.А. Шербаков (академик РАН, профессор)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	В.В. Глушков (д.ф.-м.н., доцент)	Время:	10:00
Секретарь:	И.И. Лобанова (асп.)	Место:	МФТИ ауд. 119 ГК

Спектральные характеристики теллуридных стекол с добавками редкоземельных элементов

М.В. Жулдыбина, В.В. Колташев, В.Г. Плотниченко, Д.В. Филипповский

Связь понятия массы с динамическими характеристиками электромагнитного поля в специальной теории относительности

С.В. Винижевич, В.Г. Веселаго

Изучение магнитной и электронной структуры кубической фазы высокого давления $TbGe_{2.85}$

Д.А. Саламатин, А.В. Цвященко, А.В. Саламатин, А. Величков, Л.Н. Фомичева, Г.К. Рясный, А.В. Николаев, М. Будзинский, Р.А. Садыков, С.Е. Кичанов, В.А. Сидоров, Д.П. Козленко

Влияние водородных связей на упругие свойства стеклообразующих молекулярных жидкостей при высоких давлениях

И.В. Данилов, Е.Л. Громницкая, А.Г. Ляпин, В.В. Бражкин

Измерение нелинейного пропускания кристалла $ZnSe:Fe^{2+}$ при комнатной температуре в зависимости от времени

Э.С. Гулямова, Н.Н. Ильичев, П.П. Пашинин, В.И. Полянский

Лазерная фемтосекундная модификация показателя преломления стекол и создание оптически индуцированных волноводов для ближнего инфракрасного диапазона спектра

М.А. Бухарин, Д.В. Худяков

Линия Френкеля в системах частиц с потенциалом с отрицательной кривизной

Е.А. Гайдук

Субнаносекундный иттербиевый лазер с нелинейным зеркалом полностью на волокне с поддержкой поляризации

А.А. Бородкин, Д.В. Худяков, С.К. Вартапетов

Исследование влияния высокого давления на переход Пайерлса в квазиодномерном проводнике $K_{0.3}MoO_3$

А.Н. Пинягин, В.А. Сидоров

Исследование перестройки частоты одночастотных лазеров конфокальным интерферометром

А.М. Белоусов, М.И. Беловолов, В.М. Парамонов

Стабильность и возбуждение доменных стенок в нанопроволоках с перпендикулярной магнитной анизотропией

К.А. Тихомирова

Синтез монокристалла графена на поверхности Ni(111)

С.Л. Коваленко, Б.В. Андрушечкин, Т.В. Павлова, К.Н. Ельцов

Магнитные свойства наностержней $CuGeO_3$

М.И. Гильманов, А.Н. Семенов, А.Н. Самарин, А.В. Григорьева, Е.А. Гудиллин, С.В. Демшиев

Энергия активации движения вихрей Абрикосова в пленках $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

И.И. Санников, А.П. Менушенков

Особенности электронного спинового резонанса в $Mn_{1-x}Fe_xSi$

С.В. Демидов, А.Н. Самарин, А.В. Семенов, И.И. Лобанова, В.В. Глушков, Н.А. Самарин, Н.Е. Слуцанко, С.В. Григорьев

Температурно-зависимые магнитные и структурные свойства микропроводов из сплавов Гейслера Ni–Mn–Ga в стеклянной оболочке

С. Шевырталов, К. Чичай, П. Ершов, В. Жукова, А. Жуков, В. Ховайло, В. Родионова

Управление магнитными свойствами и динамикой движения доменной границы с помощью отжига с приложенными напряжениями в аморфных микропроводах состава

К. Чичай, В. Родионова, В. Жукова, А. Жуков

New Magnetic States on Nanoscale Map

I.V. Roshchin

Секция физики высоких плотностей энергии

Председатель:	О.Ф. Петров (д.ф.-м.н., член-корр. РАН)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	К.Г. Косс (к.ф.-м.н.)	Время:	10:00
Секретарь:	Р.С. Беликов (асп.)	Место:	МФТИ ауд. 432 ГК

Ориентационные и пространственные конфигурации системы цилиндрических пылевых частиц в изотропной плазме

И.И. Лисина, О.С. Ваулина, К.Г. Косс

Исследование потока плазмы вакуумной дуги с диффузной катодной привязкой для задач плазменной сепарации ОЯТ

Р.Х. Амиров, Н.А. Ворона, А.В. Гавриков, Г.Д. Лизякин, В.П. Полищук, И.С. Самойлов, В.П. Смирнов, Р.А. Усманов, И.М. Ярцев

Изучение процессов ионизации электронным ударом вещества, моделирующего тяжелую компоненту отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

Н.Н. Антонов, Н.А. Ворона, А.В. Гавриков, С.Н. Жабин, А.А. Самохин, В.П. Смирнов

Параметры плазмы тлеющего разряда постоянного тока в экспериментах по исследованию криогенной плазмы

Е.И. Моекова, С.Н. Антипов

О неконгруэнтности и скачке плотности на межфазной границе плавления в пылевой плазме

И.А. Мартынова, И.Л. Иосилевский

Исследование направленного пучка паров вещества, моделирующего компоненты ОЯТ. Особенности угловой функции распределения вещества в переходном режиме, осаждение на подложку

Е.И. Бочкарев, Н.Н. Антонов, А.В. Гавриков, С.Н. Жабин

Фазовые переходы в многослойных плазменно-пылевых системах

В.В. Уросов

Генерация плазмы с помощью геликонных волн для разработки метода плазменной сепарации ОЯТ

А.В. Гавриков, Н.А. Ворона, О.О. Самойлов, В.П. Смирнов, Р.А. Тимирханов

Пылевые кластеры в криогенных жидкостях

И.А. Мичурина, М.М. Васильев

Влияние автоэмиссии на формирование синтетической струи симметричного плазменного актуатора

В.М. Бочарников

Разложение виртуальной молекулы воды в переменных электрических полях

А.И. Пыхтина, В.И. Ткаченко

Плавление монослойных пылевых структур в плазме ВЧ-разряда

Т.Т. Йе

Изучение свойств неконгруэнтных фазовых переходов в кулоновских системах на базе модели бинарной ионной смеси

Н.Е. Строев

Структура ускоряющего кильватерного поля, генерируемого сгустками заряженных частиц

А.А. Кошелев, Н.Е. Андреев

Модифицированный метод расчета оболочечной поправки к термодинамическим функциям электронов в рамках квазиклассического подхода

С.А. Дьячков, П.Р. Левашов

Вольт-амперная характеристика газового разряда постоянного тока в аксиальном магнитном поле. Влияние давления газа в камере на радиальный профиль распределения потенциала

А.В. Гавриков, Г.Д. Лизякин, В.П. Смирнов, Р.А. Усманов

Исследование распада плазмы высоковольтного наносекундного разряда в смесях с кислородом

М.А. Попов, Е.М. Анохин

Экспериментальная установка для исследования поведения тугоплавких материалов в области предплавления при быстром электрическом нагреве

В.Н. Сенченко, Р.С. Беликов, В.С. Попов

Фазовые переходы в плазменно-пылевых структурах в тлеющем разряде

А.А. Алексеевская, Е.В. Васильева

Изучение отражающей способности сферически изогнутых кристаллов методом трассировки лучей

Я.С. Лавриненко, И.В. Морозов, И.Ю. Скобелев, С.А. Пикуз

Двумерное моделирование поглощения лазерного излучения в конденсированных средах с переменной диэлектрической проницаемостью

В.Ю. Семененко

Структурные преобразования в смеси микронных порошков Ni и Al при импульсном обжиге в цилиндрических ампулах сохранения

С.Ю. Ананьев, А.А. Дерibas, А.А. Дроздов, А.Е. Морозов, К.Б. Поварова, Б.Д. Янковский

Определение пространственной зависимости силы квази диполь-дипольного взаимодействия между вертикально упорядоченными пылевыми частицами в газоразрядной плазме

Е.А. Лисин

Секция электродинамики сложных систем и нанофотоники

Председатель: А.Н. Лагарьков (академик РАН, профессор)

Зам. председателя: А.В. Николаев (д.ф.-м.н.)
Секретарь: Р.Ш. Акзянов (аспирант)

Дата: 26.11.2014

Время: 10:45

Место: МФТИ ауд. 530 ГК

Нерезонансное возбуждение двухуровневой системы суперосциллирующем полем

Д.Г. Баранов, А.П. Виноградов

Антиферромагнетизм и сосуществующая экситонная фаза в двухслойном AA графене в поперечном электрическом поле

Р.Ш. Акзянов, А.Л. Рахманов, А.В. Рожков, А.О. Сбойчаков

Моделирование распределения электромагнитного поля в низкочастотной рупорной безэховой камере, возбуждаемой реальным вибратором

Н.Л. Меньших, Н.П. Балабуха, В.С. Солосин

Сверхизлучение как конструктивная интерференция классических нелинейных диполей

Н.Е. Нефедкин, Е.С. Андрианов, А.А. Пухов, А.П. Виноградов

Полуклассическая и квантовая теории спазера

Е.С. Андрианов, А.А. Пухов, А.П. Виноградов, А.В. Дорофеев

Соотношения вида Крамерса-Кронинга для эффективного волнового вектора слоистой среды

Р.С. Пузько, А.М. Мерзлякин

Эффект Боррманна в фотонном кристалле с усиливающими слоями
В.Ю. Шшиков, А.А. Зябловский, Е.С. Адрианов, А.А. Пухов, А.П. Виноградов

Электрофизические свойства покрытий Al_2O_3 , полученных плазменно-электролитическим окислением и модифицированных поли-*n*-ксилиленом
А.А. Цыганов, С.С. Маклаков

Внутрирезонаторная спазерная спектроскопия на основе графена
И.А. Нечепуренко, Ю.Е. Лозовик, А.В. Дорофеев, С.П. Меркулова

Экспериментальное исследование возбуждения поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) в однопроводной линии
Е.Л. Рейман, А.С. Антонов

Школа-семинар «Фундаментальные взаимодействия и космология»

Председатель:	В.А. Матвеев (академик РАН, д.ф.-м.н.)	Дата:	24.11.2014
Зам. председателя:	В. . Бережной (доцент, к.ф.-м.н.)	Время:	12:20
Секретарь:	Э.В. Бугаев (доцент)	Место:	МФТИ ауд. 521 ГК

Энергетические спектры протонов и ядер гелия галактических космических лучей
А.В. Карелин

Нарушение CP-инвариантности в теории иерархии фермионных масс с двумя дополнительными измерениями
В.В. Мицук

Приложение теории информации к физике двумерных моделей гравитации
М.Д. Фиткевич

Угловые распределения потоков протонов галактических космических лучей при измерениях в космическом пространстве
А.В. Карелин

Восстановление энергии электромагнитных ливней в детекторах эксперимента NOvA
Д.М. Родкин

Оценка ожидаемого числа событий электронного типа от взаимодействия заряженным током в дальнем детекторе эксперимента NOvA
Д.М. Родкин

$f(R)$ -гравитация в модели со стерильным нейтрино
А.С. Чудайкин

Модернизация Тянь-Шанского экспериментального комплекса «Гроза» по изучению процессов в грозовой атмосфере
М.Е. Зелёный, А.В. Буланова, А.П. Чубенко, А.Л. Щепетов

Исследование рождения нейтральных пионов в антинейтринном пучке
С.В. Мартыненко, Ю.Г. Куденко

Динамическое образование симметрий во взаимодействующих теориях
И.В. Харук

Изучение квазиупругого взаимодействия мюонных нейтрино в ближнем детекторе NOvA
С.В. Лучук

Моделирование нейтрино-ядерных взаимодействий в сегментированном водном детекторе эксперимента T2K
Я.Л. Айзенберг

Исследование свойств нейтринного пучка эксперимента T2K
Т.А. Овсянникова

Разработка прототипа TAsD (Totally Active Scintillator Detector)
Ю.Г. Куденко, А.В. Мефодьев

Возможность исследования структуры ядер ${}^6\text{He}$ и ${}^6\text{Li}$ в экспериментах на пучках нейтронов и легких ядер

А.А. Каспаров, Е.С. Конобеевский, С.В. Зуев

Измерение временного и амплитудного разрешений детектора FIT для установки ALICE на Большом адронном коллайдере

А.И. Шабанов

Расчет движения электронов в дефлекторе анализатора формы сгустков

С.Ю. Шиханцов

Разработка элементов системы сбора данных на установке «Троицк ню-масс»

П.В. Григорьева, А.А. Нозик

Измерение и мониторинг светимости на установке ALICE с использованием передних детекторов T0 и V0

А.В. Дуплинский, А.С. Коневский

Секция проблем безопасного развития атомной энергетики

Председатель:	Л.А. Большов (д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН)	Дата:	28.11.2014
Зам. председателя:	П.С. Кондратенко (д.ф.-м.н., профессор)	Время:	10:00
Секретарь:	И.Г. Обухова (нач. отдела аспирантуры и докторантуры)	Место:	ИБРАЭ РАН, Конференц-зал

Механизмы возбуждения изомерных ядер

Е.В. Ахрамеев

Верификация модели напорно-безнапорной фильтрации расчетного кода GeRa

Д.И. Сорокин, И.В. Капырин

Интенсификация вузовской подготовки оперативного персонала АЭС на основе компьютерного моделирования и тренажеров-имитаторов

М.А. Вольман

Верификация двухмерной модели теплогидравлики в составе кода СОКРАТ-БН на экспериментах Siena

Н.И. Рыжов, Ю.Ю. Виноградова, В.Н. Семенов

Претестовые расчеты экспериментов HYMERES HP4 при совместном действии кулера и спрея

С.Ю. Григорьев

Особенности эволюции микроструктуры нитридного топлива на начальных этапах выгорания

А.П. Долгодворов, В.Д. Озрин

Теплоутилизатор подогретых вод объектов электроэнергетики

А.Н. Елизарьев, А.Н. Насыров, Э.С. Насырова

ИТЭР – шаг в энергетику будущего

Председатель:	Е.П. Велихов (академик РАН, д.ф.-м.н., Президент НИЦ «Курчатовский институт»)	Дата:	25.11.2014
Зам. председателя:	А.В. Красильников (д.ф.-м.н.)	Время:	10:00
Секретарь:	В.М. Сафронов (д.ф.-м.н.)	Место:	Проектный центр ИТЭР

Разработка детектора атомов перезарядки на основе CVD алмаза для проекта ITER

С.В. Кириллов, В.А. Красильников, В.Н. Амосов, С.А. Мещанинов, Г.Е. Немцев

Тестирование трехканального спектрометра высокого разрешения для установки ИТЭР*Ф.О. Хабанов***Одномерный расчёт возникновения экранирующего газового слоя***А.С. Аракчеев, Д.И. Сквородин***Сопряженный теплогидравлический анализ панели первой стенки модуля blankets ИТЭР***С.Н. Томилов, М.Н. Свириденко, А.В. Размеров, А.Ю. Лешуков***Сравнительный анализ систем гелиевого охлаждения экспериментальных модулей проектов Российской Федерации и Республики Индия***Д.Р. Муртазина, М.Н. Свириденко, А.Ю. Лешуков, А.Г. Сысоев***Изготовление квалификационного прототипа панели первой стенки термоядерного реактора ИТЭР***Д.А. Глазунов, А.А. Герваш, И.В. Мазуль***Соединители модулей blankets ИТЭР. Расчётное и экспериментальное обоснование решений***Д.А. Власов, И.В. Данилов, А.В. Жмакин, В.Ю. Колганов, Е.В. Паршутин, И.И. Поддубный, С.Э. Хомяков, А.А. Чернова***Испарение пылинок с большим атомным номером в пристеночной плазме токамака***Е.Д. Маренков, С.И. Крашенинников***Система оптического компенсатора перемещений***Г.М. Асадуллин, И.С. Бельбас, А.В. Горшков***К вопросу о движении расплавленного металлического слоя в условиях, характерных для переходных плазменных процессов в ИТЭР***В.Ю. Цыбенко, И.М. Позняк***Эрозия бериллия под действием вспышек излучения, характерных для ослабленного срыва ИТЭР***Д.В. Коваленко, Н.С. Климов, И.Б. Куприянов, А.Д. Музыченко, В.Л. Подковыров, В.М. Сафронов***Вольфрамовый дивертор для ИТЭР***А.В. Лапин, Е.А. Алексеенко***Анализ надтеплового рентгеновского излучения при развитии пучков ускоренных электронов в плазме токамака Т-10***Е.А. Шестаков, П.В. Саврухин***Энергосберегающая технология автоматизированной системы технического учета электроэнергии «виртуальной электростанции» на базе адаптивного нейроконтроллера***Е.А. Энгель***Стенд тепловых испытаний «IDTF» в ОАО «НИИЭФА» и в мире***В.В. Пряников***Применение технологий фазированных решеток при ультразвуковом контроле компонент ИТЭР***А.С. Беляев, Т.М. Гурьева***Лабораторные испытания макета первого зеркала диагностической системы активной спектроскопии для ИТЕР***М.А. Усольцева***Система регистрации нейтронного потока для контроля характеристик нейтронных генераторов***С.А. Швыкин, А.В. Батюнин, Ю.А. Кацук, С.Ю. Обудовский, В.А. Воробьев*

Секция проблем современной астрофизики и геофизики

Председатель: В.С. Бескин (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 25.11.2014
Зам. председателя: А.В. Родин (к.ф.-м.н.)	Время: 10:00
Секретарь: А.А. Переславцева (асп.)	Место: МФТИ ауд. 532 ГК

Аналитическая модель асимптотической структуры пульсарного ветра
Л.И. Арзамасский, В.С. Бескин, В.В. Прокофьев

К полуаналитической двутельной регуляризации в задаче N тел
С.А. Чернягин, К.В. Лежнин

К сферически-симметричной турбулентной аккреции
В.С. Бескин, К.В. Лежнин

Статистика интеримпульсных пульсаров
С.Т. Дерри, Л.И. Арзамасский, В.С. Бескин

Определение характеристик радиопульсаров по поляризационным данным
А.Л. Акопян, В.С. Бескин

Измерение контуров линий поглощения CO_2 в земной атмосфере методом солнечного просвечивания с помощью гетеродинного спектрометра ближнего ИК-диапазона
А.А. Переславцева, А.Ю. Климчук

К природе аномального момента сил, действующего на вращающийся намагниченный шар в вакууме
А.А. Желтоухов, В.С. Бескин

Торможение первичного пучка в пульсарном ветре
В.В. Прокофьев, Л.И. Арзамасский, В.С. Бескин

Динамическое трение в однородном изотропном сферическом поле звёзд
Д.С. Кусков, М.И. Зельников

Определение параметров пульсара в Крабовидной туманности
М.В. Гузинин, Я.Н. Истомин

Фазовые превращения и обмен воды между атмосферой и поверхностью в численной модели общей циркуляции атмосферы Марса
Д.С. Шапошников, А.В. Родин

ФИБТ

Факультет инноваций и высоких технологий

Секция анализа данных

Председатель: Е.И. Бунина (д.ф.-м.н.)
Зам. председателя: Л.Л. Ромашкова (к.ф.-м.н.)
Секретарь: С. Терпугова

Дата: 29.11.2014
Время: 11:00
Место: МФТИ ауд. 214 ЛК

Использование квазитрёхмерного подхода для моделирования самоорганизации микротрубочковых структур
Е.М. Примако, А.А. Шпильман

Выделение наиболее значимых групп запросов при анализе результатов онлайн-экспериментов
Д.Н. Валгушев, Е.В. Бурнаев

Ранжирование поисковой выдачи на основе самоподобия информационных потоков пользовательских данных в сети Интернет
Г.И. Туржанов

Поиск аномалий в многомерных временных рядах
Д.Д. Яшков, К.О. Неклюдов

Статистические методы сокращения словаря n -грамм для построения вероятностных тематических моделей
С.В. Царьков, С.С. Стенин

Оптимизация системы популярности файлов в экспериментах физики высоких энергий
М.И. Гуцин, А.Е. Устюжанин

Применение языковых моделей для классификации порно запросов
А.Н. Маширабов

Иерархические вероятностные тематические модели
Н.А. Чиркова

Симулятор RTV-розыгрыша и алгоритмы бидданга
С.Г. Михайлюк

EventIndex – система поиска по событиям БАК
А.В. Артемов, Н.А. Казеев, А.Е. Устюжанин

Тематическая классификация телефонных обращений по автоматически распознанной речи
А.А. Изосина

Эффективный подход к решению задач многоклассовой классификации документов, используя прогнозирование порогов
С.Г. Семенов

Профили пользователей, основанные на времени перепосещения
Ф.А. Пушняков

Секция дискретной математики

Председатель: А.М. Райгородский (д.ф.-м.н.)
 Зам. председателя: А.Б. Дайняк (к.ф.-м.н.)
 Секретарь: Д.В. Самиров (аспирант)

Дата: 29.11.2014
 Время: 12:20
 Место: МФТИ, ауд. 409 ГК

Локальный кластерный коэффициент в графах предпочтительного присоединения
А.В. Крот, Л.А. Прохоренкова(Остроумова), Е.А. Самосват

Раскраски гиперграфов с большим обхватом
А.Э. Хузиева

О реализации случайных графов графами k -диаметров на плоскости
А.В. Крот

Basic embeddings of graphs into the plane
А.Б. Скопенков

О спектре свойства первого порядка случайного графа
М.Е. Жуковский

Модель случайного геометрического графа для беспроводных самоорганизующихся сетей
С.Н. Хорошеньких

Раскраски специального вида для гиперграфов
Н.А. Волков

Хеджирование ценового риска в присутствии объемного риска
А.В. Куликов

О раскрасках гиперграфов с большим хроматическим числом
И.А. Акользин, Д.А. Шабанов

О числе ребер в индуцированных подграфах специального дистанционного графа
Ф.А. Пушняков

Свойства теоретико-игровой модели социальных сетей Чайес–Боргса
М.В. Осипов, Д.В. Мусатов

Дефект допустимого октаэдра в решетке
А.А. Баган

Графы Шрейера групп, порождённых автоматами, и гиперболическая динамика в конечных полях
А.А. Приходько

Секция когнитивных технологий

Председатель: В.В. Постников (к.т.н.)
 Секретарь: В.Е. Прун (аспирант)

Дата: 26.11.2014, 27.11.2014
 Время: 12:20
 Место: МФТИ ауд. 113 ГК,
 ИСА РАН (г. Москва,
 пр-т 60-летия Октяб-
 ря, 9)

Интеллектуальный подход в решении задач компьютерного зрения
М.А. Цуканов, О.П. Ульянова

Исследование влияния немонохроматичности пучка на точность восстановления томографических изображений
А.С. Ингачева, В.Е. Прун, М.В. Чукалина

Новый алгоритм выделения текстовых зон на изображении делового документа
М.В. Будаковский

Оценка качества систем автоматической классификации транспортных средств в неконтролируемых условиях

О.В. Малюгина

Способ минимизации затрат на создание обучающего множества для обучения классификатора символов

Н.В. Решетняк, В.В. Арлазаров, О.А. Славин

Оценка и прогнозирование качества работы систем потокового распознавания в различных условиях эксплуатации с помощью факторных суррогатных моделей

А.А. Епифанова, Д.В. Полевой, Д.П. Николаев

Критерий и алгоритм кластеризации при обработке изображений

Е.И. Ершов, Д.П. Николаев

Автокалибровка дисторсий на фотографиях документов из неизвестных источников

И.А. Кучина

Локализация номерного знака автомобиля на изображении с произвольной точки наблюдения

Д.С. Сидорчук, Д.П. Николаев

Автоматическая калибровка стереопары в дорожных сценах

В.Е. Прун

Сравнение качества работы алгоритмов обнаружения документа на изображениях, полученных с мобильных камер

А.Е. Жуковский, Ю.А. Шемякина

Локализация образа банковской карты на изображении, полученном с мобильной камеры

А.Е. Жуковский

Использование транспонирования при ускорении алгоритмов обработки изображений на SIMD архитектурах

Е.Е. Лимонова

Моделирование работы системы коллективного беспилотного наземного патрулирования и разведки в условиях неидеальной связи

Е.С. Пономарев

Использование алгоритмов прослеживания объектов при генерации обучающей выборки изображений в видеопотоке

М.А. Поволоцкий

Распознавание световых сигналов впереди идущего транспортного средства

Д.Г. Хамматова, В.В. Постников

Использование принципа двойственности для обобщения схемы RANSAC для сопоставления прямых

Ю.А. Шемякина, А.Е. Жуковский, Д.П. Николаев

Комбинированный метод детекции транспортных средств в системе автоматической классификации

Д.А. Бочаров, И.А. Коптелов, Д.П. Николаев

Предсказание вредоносности документов для системы информационного поиска

В.А. Малых, И.В. Судос

Метод коррекции инерциальной системы навигации беспилотного летательного аппарата на основе устойчивой детекции заданных объектов на земной поверхности по видеопотоку

И.А. Коноваленко

Детектирование и трекинг объектов дорожной сцены на платформе Google Glass

И.О. Синотов, А.С. Корягин, Д.С. Фалеев, В.В. Постников

Обзор методов выделения исследуемых областей в задаче детектирования мотоциклов в дорожном потоке

А.В. Мاستов

Автоматически дообучающийся метод поиска и классификации объектов для распознающих систем реального времени на основе обобщенного классификатора Виолы-Джонса и покрывающих деревьев

Е.Г. Кузнецова, Д.П. Николаев

Поиск матрицы проективного преобразования в задаче детектирования дорожной разметки

Д.А. Крохина, В.В. Постников

Секция концептуального анализа и проектирования

Председатель: З.А. Кучкаров (д.э.н.)

Секретарь: К.О. Воскресенский (аспирант)

Дата: 28.11.2014

Время: 10:45

Место: МФТИ ауд. 239 НК

Экспериментальное построение и исследование концептуальной схемы правоотношений

Л.И. Гареева

Исследование и программная реализация оптимальной структуры данных для вычисления интерпретации концептуальных моделей

Р.М. Баширов

Использование концептуальных конструкций для построения систем правового регулирования в сверхсложных предметных областях

И.Р. Борисов

Роль и место операций расчистки предметной области в методологии концептуального проектирования систем организационного управления

К.О. Воскресенский

Секция корпоративных информационных систем

Председатель: П.Е. Овчинников

Зам. председателя: Е.Р. Гафаров

Секретарь: Ю.А. Северина

Дата: 24.11.2014

Время: 10:00

Место: МФТИ ауд. 214 ЛК

Математические подходы к построению систем управления научно-техническими знаниями в организациях

А.И. Бачурин

Улучшение контекстной подсказки для сред разработки, используемых при написании бизнес-приложений

М.В. Дзюба

Математическая постановка задачи автоматической расстановки элементов графической схемы и ее решение при помощи эвристических функций

Н.Ю. Старичков

Использование кэширования для оптимизации работы с данными в электронных таблицах

А.Р. Хасанов

Алгоритм формирования железнодорожных составов для случая двух станций и его расширение на случай нескольких станций

А.А. Лазарев, Т.Н. Агафонова

Подходы решения задачи составления учебного расписания

А.М. Дудченко, Е.Р. Гафаров, А.А. Лазарев

Использование дополнительных возможностей оболочки Windows 7 в платформе 1С:Предприятие 8

М.О. Мухин

ФНБИК

Факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий

Пленарное заседание

Председатель: М.В. Ковальчук (д.ф.-м.н., профессор, член-корр. РАН)	Дата: 29.11.2014
Зам. председателя: П.К. Кашкаров (д.ф.-м.н., профессор)	Время: 13:30
Секретарь: В.Г. Орлов (доцент, к.ф.-м.н.)	Место: Москва, ул. Максимова, д. 4

Next Generation Workload Management System for Big Data on Heterogeneous Distributed Computing
K. De, A. Klimentov, T. Wenaus

Секция информатики и вычислительных сетей

Председатель: В.А. Ильин (д.ф.-м.н.)	Дата: 25.11.2014
Зам. председателя: Ю.А. Семенов (к.ф.-м.н.)	Время: 15:30
Секретарь: В.А. Федотов (асп.)	Место: Москва, ул. Максимова, д. 4

Натуральный вектор k -меров и его применение к филогенетическому анализу
Т.М. Иванов

Моделирование ядерного способа получения изотопов с помощью программного кода GEANT4
Г.А. Крусанов, А.В. Белоусов, А.А. Калачев

Моделирование облучения тонких слоев фотонами высоких энергий
Г.А. Крусанов, А.В. Белоусов, А.А. Калачев

Браузер как средство обработки и визуализации многопараметрических рядов данных
Д.Д. Дрижук

Применение вероятностных подходов для автоматизированных систем контекстно-ориентированного поиска
И.А. Молошников, А.Г. Сбоев, Р.Б. Рыбка

Исследование декодирования кода-произведения с компонентными кодами – кодами Боуза–Чоудхури–Хоквингема (БЧХ)
А.И. Горбунов

Применение технологий семейства NoSQL для задачи хранения и анализа метаданных больших потоков задач
М.В. Голосова

Реализация базовых механизмов роевой робототехники
А.Н. Афанасьев

Виртуальный тренажёр
А.В. Корчагина, А.А. Малышев, В.В. Карпов

Исследование времени выполнения задач на параллельном кластере с помощью регрессионной модели
С.Ю. Кузин, А.Б. Теслюк

Секция математики и математических методов физики

Председатель: А.И. Шафаревич (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 24.11.2014
Зам. председателя: А.С. Демидов (д.ф.-м.н.)	Время: 15:30
Секретарь: А.И. Аллилуева (к.ф.-м.н.)	Место: Москва, ул. Максимова, д. 4

Асимптотика линейных волн на воде в бассейне с быстро осциллирующим дном
С.А. Сергеев

Дельтаобразные решения уравнения индукции с быстроменяющимся и разрывным полем скоростей
А.И. Аллилуева, А.И. Шафаревич

Асимптотика решения линеаризованной системы мелкой воды на сфере с локализованным начальным условием
С.Ю. Доброхотов, Б. Тироци, А.А. Толченников

Усреднение и траектории гамильтоновой системы, возникающей в графене, помещенном в сильное магнитное поле и периодическое электрическое поле
А.Ю. Анжикин, Й. Брюнинг, С.Ю. Доброхотов

Сверхкритические состояния идеального газа Джентиле–Маслова
Д.С. Миненков

Численное моделирование фронтов волн с отражением от границы для гиперболических уравнений, вырождающихся на границе
Д.А. Ложников, В.Е. Назайкинский

Спектральные и статистические свойства кулоновского газа
Д.В. Нежаев, А.И. Шафаревич

Квантовые состояния в двумерном слое графена с быстро меняющейся границей
П.В. Гнездилов

Число гауссовых пакетов на декорированном графе, полученном из поверхности с положительной энтропией
В.Л. Чернышев, А.А. Толченников

Секция НБИК-технологий

Председатель: П.К. Кашкаров (д.ф.-м.н., профессор)	Дата: 24.11.2014
Зам. председателя: В.А. Демин (к.ф.-м.н.)	Время: 15:30
Секретарь: Е.А. Форш (к.ф.-м.н.)	Место: Москва, ул. Максимова, д. 4

Тестирование отдельных областей коры головного мозга мыши посредством их инактивации при выполнении простой сенсорной задачи
З.А. Полякова, Р. Le Merre, S.Ф. Crochet, С. Petersen

Влияния ингибиторов syk-киназы на syk-зависимый сигнальный КАСКАД
А.М. Франк-Каменецкая, Ю.К. Агапова, Т.В. Ракитина

Получение укороченной формы олигопептидазы из serratia proteamaculans с помощью ограниченного протеолиза и молекулярно-биологических методов
Ю.К. Агапова, А.М. Франк-Каменецкая, Т.В. Ракитина

Исследование слоёв в ВТСП-2 методом рентгеновской дифрактометрии
Д.А. Чернодубов

Исследование электрофизических свойств нанокристаллического оксида индия с квантовыми точками селенида кадмия методом импедансной спектроскопии
И.А. Ситников, А.С. Ильин, Н.П. Фангина, М.Н. Мартышов

Исследование оптических свойств слоев кремниевых нанонитей
А.В. Павликов, О.В. Рахимова

Особенности оптических и фотоэлектрических свойств нанокристаллического оксида индия
Е.А. Форш, П.А. Форш, П.К. Кашкаров

Разработка метода протонной активации некоторых металлсодержащих наночастиц
А.А. Анциферова, Ю.П. Бузулуков, В.А. Демин, В.Ф. Демин

Исследование процесса восстановления субстрата цитохром с нитритредуктазой из бактерии *Thioalcalivibrio nitratereducens* под влиянием ионизирующего излучения
В.А. Лазаренко, М.М. Поляков, А.А. Трофимов, А.Н. Попов

Оптические свойства нанокompозитных материалов на основе частиц микропористого кремния и декстрана
Ю.И. Безсуднова, М.Б. Гогальский

Гибридный белок лизоцим-eGFP как объект для исследований процессов нуклеации белковых кристаллов при помощи конфокальной микроскопии
М.М. Насонов, А.А. Симановская, Г.С. Качалова

Влияние легирования азотом на фотоэлектронные свойства диоксида титана
А.А. Миннеханов, Е.А. Константинова

Исследование парамагнитных свойств легированного и нелегированного нанокристаллического диоксида титана для создания самоочищающихся поверхностей
Н.Т. Ле, Е.А. Константинова

Особенности генерации третьей оптической гармоники и комбинационного рассеяния света в ансамблях кремниевых нанонитей
М.М. Холодов, А.В. Колчин

Экспериментальное исследование обучения нейрональных культур при стимуляции с обратной связью
М.К. Татаринцев, М.С. Бурцев

Секция физики и физического материаловедения

Председатель:	А.Л. Барабанов (д.ф.-м.н., профессор)	Дата:	26.11.2014
Зам. председателя:	В.Г. Орлов (доцент, к.ф.-м.н.)	Время:	15:30
Секретарь:	А.Ю. Строев (доцент, к.ф.-м.н.)	Место:	Москва, ул. Максимова, д. 4

Расчёты тепловых процессов в геликоидальных сильноточных гибких компактных токонесущих элементах из ВТСП лент 2-го поколения
С.А. Шуваев

Определение направлений дислокаций с помощью АСМ
П.С. Корчагин, О.И. Марков, Ю.В. Хрипунов

Моделирование механических свойств монтмориллонита и полимерных нанокompозитов методами молекулярной динамики и на основе трёхкомпонентной модели
А.С. Скоморозов

Исследование пленок на основе детонационных наноалмазов методами электронной микроскопии
Д.Е. Петренко, А.В. Алленов, Р.А. Камышинский

Стенд для непрерывного измерения критического тока ВТСП-2 лент импульсным методом
Д.С. Яшкин, А.А. Картамышев, Ю.Д. Куроедов, Е.П. Красноперов

Влияние длины волны на структуру и фотоэлектрические свойства пленок α -Si:H, модифицированных фемтосекундным лазерным излучением
Д.В. Амасев, М.В. Хенкин, А.Г. Казанский

Низкотемпературное исследование микроструктуры образцов на основе Nb_3Sn методами рентгеновской дифрактометрии на синхротронном излучении
Р.Д. Светогоров

Оптическая диагностика карбида кремния, полученного методом эндотаксии
А.В. Павликов, С.И. Вишнеvский

Намагничивание массивных сверхпроводников
V.S. Korotkov, A.A. Kartamyshev

Магнитотранспортные свойства пленок $InSb:Mn$ при низких температурах
Б.А. Аронзон, Е.И. Яковлева

ФБМФ

Факультет биологической и медицинской физики

Секция биоинформатики

Председатель: К.Ф. Хафизов (PhD)
Зам. председателя: Д.Г. Алексеев (к.б.н.)
Секретарь: М.В. Иванов (студент)

Дата: 24.11.2014
Время: 11:00
Место: МФТИ Красный читальный зал

Поиск и идентификация бактериального загрязнения в геномах насекомых
П.А. Шичкова, И.И. Артамонова, Д.Г. Алексеев

Использование динуклеотидных позиционно-весовых матриц для предсказания сайтов связывания факторов транскрипции
А.В. Соболева, И.В. Кулаковский

Методы изменения метопротеомных баз данных для повышения точности пептидных идентификаций
Р.И. Зарипов, Е.В. Бгатова, И.А. Алтухов, Д.Г. Алексеев

Эффективность k -мерного подхода для кластеризации и классификации метабеномных данных
В.Б. Дубинкина, А.В. Тяхт, Д.Г. Алексеев

Использование методов масштабного параллельного секвенирования при поиске мутаций, ответственных за патогенез менделирующих заболеваний
Т.В. Тяжелова, М.С. Протасова, А.Э. Лапченко, Д.А. Решетов, Е.И. Розаев

Виртуальный скрининг потенциальных ингибиторов протеинкиназы PknB *Mycobacterium tuberculosis*
В.Д. Гордеева, Д.И. Осолоджин

Секция биофизики, молекулярной биологии и биотехнологий

Председатель: А.В. Мелерзанов (к.м.н.)
Зам. председателя: Е.В. Петерсен (к.м.н.)
Секретарь: А.С. Дух (сотрудница)

Дата: 25.11.2014
Время: 13:00
Место: МФТИ Красный читальный зал

Распространение волн возбуждения в гетерогенной культуре кардиомиоцитов
В.А. Цвеляя, О.В. Галайдыч, К.И. Агладзе

Образование активных форм кислорода в коллоидных растворах наночастиц меди
П.Н. Пиллпенко, Д.А. Мгарь, А.Ю. Христинченко

Применение ядерных трековых мембран в лечении эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы глаза. Экспериментальное исследование
Е.О. Филиппова, В.В. Сюзорева, В.Ф. Пичугин

Исследование распределения макроскопических биологических потенциалов растений
А.И. Пыхтина, И.Н. Кудрявцев

Исследование взаимодействия матричного вирусного белка М1 с липидным бислоем
В.В. Бревнов, А.В. Инденбом

Автоматизированная система для постинсультной реабилитации пациентов с парезами верхних конечностей
А.В. Мелерзанов, В.В. Бояринцев, Н.Н. Щелкунов, Д.А. Гаврилов, Е.Ю. Ионичев, С.В. Сазно

Определение пространственной структуры цитолитического N-концевого домена белка OtTx1a
Д.Д. Романовская, К.Д. Надеждин, М.Ю. Сачкова, С.И. Ковальчук, А.А. Василевский, Е.В. Гришин, А.С. Арсеньев

Изучение циркуляции различных магнитных наномаркеров in vivo
И.В. Зеленукин, М.П. Никитин, П.И. Никитин, С.М. Деев

Количественный анализ морфологии микроглии с применением фрактального анализа
Е.К. Мартьянова, А.О. Тишкина

Спонтанная аперриодическая синхронизация спайковой активности нейронной сети с релаксационной синаптической пластичностью
Д.К. Зендриков, А.В. Параскевов

Исследование ЭПР параметров лишайников при трансплантационной лишайноиндикации
Н. Ле Тхи Бич

Оценка процессов деградации и синтеза внеклеточного матрикса на основе баланса матричных металлопротеиназ и их ингибиторов
Е.В. Перевалова

Возможности использования моноцитов для диагностики иммунопатологий
С.Ю. Котляшова, Н.Г. Никифоров, А.Н. Орехов

Математическое моделирование нарушений Ca^{2+} -гомеостаза и митохондриальной деполяризации при патогенных воздействиях на нейроны головного мозга
Д.С. Частухин, В.Г. Пинелис, Б.И. Ходоров

Влияние различных концентраций раствора сульфатированных гликозаминогликанов на культуру клеток роговицы человека в условиях ультразвуковой травмы
А.Н. Клымова, И.А. Трусова, Е.В. Петерсен, А.В. Мелерзанов, С.В. Новиков, Б.Э. Малюгин

Разработка модели оценки выживаемости длительно переживающего эквивалента кожи
Е.В. Петерсен, И.А. Трусова, С.А. Мокляк, С.С. Симаков, А.В. Колобов, Н.В. Мазнева

Низкотемпературная плазма как бактерицидный и ранозаживляющий метод
И.А. Трусова, Е.В. Сысолятина, Е.В. Петерсен, А.В. Мелерзанов, М.М. Васильев, О.Ф. Петров, С.А. Ермолаева

Выявление геропротекторных свойств фармпрепаратов на модели старения фибробластов легких человека
Ю.В. Гордеева, С.С. Гурьева, А.В. Яременко, И.А. Трусова, А.А. Москалев, Е.В. Петерсен, А.В. Мелерзанов

Секция информационных технологий в спорте

Председатель:	В.А. Петрухин (д.т.н., профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	В.Б. Гаврилов (зав. кафедрой физкультуры)	Время:	10:00
Секретарь:	В.А. Рыбаков (сотрудник)	Место:	МФТИ ауд. 512 ГК

Реализация командного программного комплекса для удаленного мониторинга и контроля психофизиологического состояния спортсменов в реальном времени
С.Х. Шайхлисламов, А.А. Дашин, В.А. Петрухин, В.Н. Селуянов

Подсистема количественной и качественной оценки психофизиологического состояния оператора (летчика) в процессе выполнения ответственных этапов пилотирования
В.А. Малышев, С.Х. Шайхлисламов, В.А. Петрухин, В.Н. Селуянов, Р.Р. Фаткуллин

Моделирование метаболических процессов в мышечных волокнах различного типа
В.Н. Селуянов, А.Б. Буров, В.А. Рыбаков, В.Б. Гаврилов

Ударный объем сердца при работе ногами и руками у высококвалифицированных спортсменов в современном пятиборье
В.А. Заборова, П.В. Болгов, В.Н. Селуянов

Энергообеспечение мышечной деятельности в соревновании по кроссфиту
В.В. Волков, А.Д. Васильев, В.Н. Селуянов

Подсистема количественной и качественной оценки психофизиологического состояния оператора (летчика) в процессе выполнения ответственных этапов пилотирования
С.Х. Шайхлисламов, А.А. Даньшин, В.А. Петрухин, В.Н. Селуянов, А.И. Запара

ФГН

Факультет гуманитарных наук

**Секция «Актуальные философские проблемы
современного естественно-научного и
гуманитарного знания»**

Председатель:	В.В. Сербиненко (д.филос.н., профессор)	Дата:	29.11.2014
Зам. председателя:	А.И. Липкин (д.филос.н., доцент)	Время:	10:00
Секретарь:	В.С. Федоров (асп.)	Место:	МФТИ ауд. 226-5 ЛК

Гиперреализм в современной культуре
Н.В. Дубиня

О некоторых онтологических аспектах теории струн
В.Д. Эрекаев

Теория относительности: на стыке истории и философии науки (к 150-летию со дня рождения Г. Минковского и 100-летию общей теории относительности)
В.П. Визгин

Аксиоматизация физики. Решение 6-й проблемы Гильберта
А.И. Липкин

Методы научного познания мира в современной и досовременной цивилизации
Д.Ю. Рязанов

Возникновение квантовой механики как методологическая инновация
В.С. Федоров

И. Г. Михневич о философии Шеллинга
В.И. Коцюба

Институционализм — научная революция или модернизация неоклассики?
Д.А. Шлиханов

Операционализм П.У. Бриджмена и современная социальная эпистемология
А.А. Костин

Научный реализм С. Псиллоса
А.А. Фурсов

Образование и «Образ Будущего»: свобода и ответственность
К.А. Скворчевский

Вопрос о соотношении веры и разума в контексте православной антропологии
К.Е. Мурышев

Секция «Инновационные подходы к обучению иностранному языку»

Председатель: А.А. Тельнова (зав. кафедрой, к.фил.н., доцент)	Дата: 28.11.2014
Секретарь: С.Г. Глухова (к.пед.н., доцент)	Время: 15:30 Место: МФТИ ауд. 305 НК

Использование модели «перевернутого класса» (flipped classroom model) при обучении профессионально-ориентированному английскому языку
Е.Н. Комарова

Формирование образов языкового сознания – новая парадигма в методике обучения языкам
Е.С. Ощепкова

Письменные задания как способ достижения активного обучения и критического мышления в курсе «Академическое письмо для технических специальностей: теория и практика»
Т.Б. Аленькина

Интегрированный подход к развитию иноязычной коммуникативной компетенции и критического мышления
И.С. Идилова

О формировании навыков составления вторичных источников научной информации в процессе обучения иностранным языкам
О.Г. Аносова

Научное издание

Программа

57-й научной конференции МФТИ:

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

Составители:

*И.В. Батурина, А.Б. Дайняк, Д.Ю. Дмитриев, Е.А. Дорофеев, А.В. Фомичев,
М.В. Костелева, А.В. Кудряшов, Е.Г. Молчанов, С.О. Русскин, А.А. Тельнова,
Е.А. Форш, Е.Ю. Чиркина, В.А. Яворский*

Редактор

В.А. Дружинина

Набор и вёрстка:

А.Е. Алексеенко, А.М. Казённов, Е.А. Казённова, И.М. Казённов

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.

Усл. печ. л. 11,75. Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 300 экз. Заказ № 426.

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Московский физико-технический институт

(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9

E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30